

**Utrecht
University**

Transitieperspectieven en -raamwerken: Een overzichtsstudie

Mei 2024

Remi Elzinga, Matthijs J. Janssen, Simona O. Negro

Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Princetonlaan 8a,
3584 CB Utrecht, the Netherlands

1. Introductie.....	4
1.1 Aanleiding en doel.....	4
1.2 Leeswijzer.....	5
2. De ontwikkeling en verwantschap van transitieperspectieven en -raamwerken.....	6
2.1 Transities als veranderingen in socio-technische systemen	6
2.2 Transities door de bril van bestuurskunde en beleidswetenschap.....	8
2.3 Innovatiesystemen voor technologische innovatie en transities	10
2.4 Transitiekaders op het snijvlak van eerdergenoemde invalshoeken	12
2.5 Overzichtfiguur	13
3. Accentverschillen tussen de raamwerken	14
4. Afsluiting	17
5. Bijlage: Beschrijvingen van de afzonderlijke transitieraamwerken ('fiches')	18
Transitiemanagement, SNM en X-curve.....	18
Transformative outcomes.....	22
Transformatieve governance	25
Small Wins	29
Technologische innovatiesystemen (TIS)	33
Missiegedreven Innovatiesysteem (MIS)	37
Duurzame Markttransformatie.....	41

Colofon en dankwoord

De analyse is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het doel van deze nota is om onderzoekers van PBL te ondersteunen in het plaatsen van de verschillende transitieraamwerken en te duiden waar deze in verschillen. Ook kan deze nota hulp bieden bij het selecteren voor een raamwerk in analyses door aan te geven welke assumpties en overtuigingen de raamwerken op gebaseerd zijn, wat voor type data benodigd is en het type resultaten dat verwacht kan worden. De auteurs willen Jetske Bouma (PBL), Astrid Mangus (PBL), Aldert Hannemijer (PBL), Sonja Kruitwagen (PBL), Kees Schotten (PBL), Pia Nabielek (PBL), Emiel Evenhuis (PBL) en Jarno Hoekman (Universiteit Utrecht) bedanken voor hun bijdragen en kritische reflecties tijdens het schrijfproces.

1. Introductie

1.1 Aanleiding en doel

De Nederlandse maatschappij staat voor majeure opgaven. Of het nou gaat over het toekomstbestendig maken van het energiesysteem, het waarborgen van circulariteit (reductie grondstoffengebruik), of het voorzien in voldoende woningen: er zullen enorme veranderingen moeten plaatsvinden. Sommige van die veranderingen liggen niet in het verlengde van de huidige manier waarop we ons als economie en maatschappij organiseren, of de richtingen waarop we ons middels stapsgewijze innovatie ontwikkelen. In plaats daarvan vergen ze ingrijpende aanpassingen in wat en hoe we produceren en consumeren. In die gevallen spreken we van transities.

De grote vraag is hoe we dergelijke transities mogelijk kunnen maken, wetende dat het niet makkelijk is om los te komen van oude systemen die geoptimaliseerd zijn qua instituties en infrastructuur volgens de belangen van gevestigde actoren. De innovatie- en transitiewetenschap helpen ons om grootschalige technologische en maatschappelijke veranderprocessen te begrijpen en er mee aan de slag te gaan. Het goede nieuws is dat er tal van theoretische en sturingskaders zijn, waar o.a. onderzoekers, beleidsmakers en ondernemende (groepen van) publieke en private actoren hun voordeel mee kunnen doen als ze grip willen krijgen op transitiedynamiek. Daar staat tegenover dat juist die veelheid aan kaders verwarrend kan zijn. Doordat ze ieder hun eigen accent leggen vertonen ze zowel gelijkenissen als verschillen. Daardoor kan het ingewikkeld zijn om te overzien voor welk (transitie)vraagstuk de respectievelijke kaders zich het best lenen. Zo is het voor velen al onduidelijk welke kaders vooral het karakter hebben van een *theoretisch perspectief* op hoe transities verlopen, en hoe je dat kunt bestuderen (inclusief de assumpties, analyse-eenheden en onderzoeksmethoden die daarbij horen), versus *prescriptieve raamwerken* die voorschrijven welke acties er overwogen kunnen worden om die transities verder te brengen.

In opdracht van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) hebben onderzoekers van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling in deze nota een overzicht gemaakt van de leidende innovatie- en transitieperspectieven en -raamwerken in het (Nederlandse) veld. Dit overzicht heeft twee doelen. Ten eerste is het bedoeld om onderzoekers van het PBL te informeren: welke kaders zijn er en wat houden ze in? Dit rapport bespreekt de belangrijkste kaders, dat wil zeggen de perspectieven op transities en de bijbehorende raamwerken die daar in de loop der tijd uit zijn voortgekomen. Ten tweede is het doel om de PBL-onderzoekers te ondersteunen bij het selecteren van kaders die zich het best lenen voor specifieke onderzoeks- of adviestrajecten: voor welk type vraag en onderwerp is welke optie het meest geschikt? En wat voor inzicht levert het op? Hiervoor zullen de diverse kaders worden vergeleken op basis van toepassingsmogelijkheden, theoretische achtergrond, gehanteerde methodes, en het soort handelingsperspectief dat ze aanreiken.

1.2 Leeswijzer

Dit rapport biedt een overzicht van de verschillende kaders (perspectieven en raamwerken) die gebruikt kunnen worden om transities te analyseren en te beïnvloeden. Hoofdstuk 2 biedt context en achtergrond door te beschrijven op welke wetenschappelijke disciplines en visies op transitiedynamiek de kaders gebaseerd zijn. De uiteenzetting van de oorsprong en evolutie van de kaders laat zien welke groepen we kunnen onderscheiden en op welke punten die samenhangen. In de loop der tijd hebben de diverse kaders van elkaar geleerd, waardoor er ook allerlei raamwerken zijn die zich op het snijvlak van meerdere perspectieven bevinden. Dit maakt de situatie niet overzichtelijker, maar juist door het te erkennen en te bespreken kunnen we gevoel krijgen voor welk kader zich waarvoor leent.

Op basis van het gecreëerde overzicht gaat hoofdstuk 3 nader in op de vraag welk kader zich het beste leent voor een bepaalde toepassing. Daarmee keren we het perspectief uit hoofdstuk 2 om: de nadruk ligt nu niet op de overeenkomsten, maar op de verschillen tussen de diverse perspectieven en raamwerken.

Hoofdstuk 4 beschrijft een selectie van kaders in meer detail. Die beschrijving heeft de vorm van fiches, die telkens belichten voor welke vraag een kader zich leent, wat de voornaamste kenmerken ervan zijn, en wat de theoretische achtergrond is. Ook belichten de fiches gebruikte methodes, punten van kritiek en de belangrijkste publicaties van de afgelopen jaren.

2. De ontwikkeling en verwantschap van transitieperspectieven en -raamwerken

Dit rapport bespreekt en analyseert de variëteit aan transitieraamwerken. Die raamwerken zijn geworteld in uiteenlopende perspectieven op transities, waarbij die perspectieven (of 'scholen') verschillen in bijvoorbeeld over hoe veelomvattende veranderprocessen zich voltrekken; hoe stuurbaar dat is; welke sturings- of interventie-mogelijkheden er dan zijn; en wie welke rol dient te pakken.

Een belangrijke verklaring voor de verscheidenheid in transitieperspectieven en -raamwerken is dat onderzoekers uit zeer verschillende wetenschappelijke disciplines zich met het fenomeen van transities bezighouden. Veel perspectieven kennen een grondslag in de evolutionaire economie, maar ook disciplines als geschiedkunde, ecologie, sociologie, sociale en economische geografie, organisatiekunde en bestuurskunde zijn van grote invloed geweest op het denken over transities. In sommige gevallen is nog heel duidelijk te zien op welke discipline een perspectief gestoeld is, en in andere gevallen berusten perspectieven (en bijbehorende raamwerken) op een combinatie daarvan. Vooral dit laatste maakt het lastig om een goed gevoel te krijgen voor wat een specifiek raamwerk te bieden heeft, of hoe het afwijkt van alternatieve raamwerken. Het helpt dus om wat achtergrond te hebben bij de herkomst van een raamwerk. Om die reden bespreken we in deze sectie de evolutie en verwantschap van verschillende prominente transitieperspectieven en de raamwerken die daaruit volgden. Voor de dikgedrukte raamwerken is in hoofdstuk 4 een fiche met meer details opgenomen.

2.1 Transities als veranderingen in socio-technische systemen

Vanuit een socio-technisch systeem perspectief gaat 'transitie' over systeemverandering: de ontwikkeling waarbij een systeem van één fase of configuratie verandert naar een andere fase of configuratie. Daarbij gaat de belangstelling doorgaans uit naar systeemconfiguraties die maatschappelijke behoeften op het gebied van o.a. mobiliteit, voedsel of energie kunnen vervullen op een duurzamere en eventueel rechtvaardigere manier dan in de huidige systeemconfiguratie.

De nadruk op systeemverandering vergt een nadere toelichting op systeemtheorie; dit vormt namelijk een belangrijk fundament voor veel van wat er verderop in dit rapport beschreven wordt. In algemene zin bestaat een systeem uit meerdere elementen die in meer of mindere mate afhankelijk van elkaar zijn. Naarmate er veel afhankelijkheden in een systeem zitten wordt het moeilijker om te bepalen hoe het zich zal gedragen als er veranderingen plaatsvinden in systeemelementen (of 'sub-systemen'). In dat geval spreken we van complexe systemen. Onderzoek heeft aangetoond dat veranderingen in systeemelementen niet consequent gepaard gaan met veranderingen in systeem-gedrag of -uitkomsten; er kan bijvoorbeeld heel lang maar weinig gebeuren in die uitkomsten, en dan plots heel veel. Dit zien we onder andere terug in de S-curve die beschrijft hoe innovaties zich verspreiden: vaak is er eerst een voorhoede die innovaties wel willen uitproberen. Daaruit blijkt wat er in de praktijk wel en niet goed is aan die innovaties, en wat er beter kan. Dergelijke lessen kunnen leiden tot geleidelijke aanpassingen (in de innovatie zelf, of hoe die inpasbaar is in bestaande routines) en toegenomen bekendheid, waarna de adoptie – bij het bereiken van een zogeheten 'tipping point' - plots veel sneller zal verlopen.

In de evolutionaire economie bestaat een lange traditie van onderzoek naar technologische systemen: coherente constellaties van producten, diensten, vaardigheden, infrastructuren etcetera die samen het automobilitéit of energiesystemen mogelijk maken. De coherentie in die systemen volgt uit het feit dat er op deelaspecten (in de systeemelementen) continu aanpassingen en toevoegingen plaatsvinden die voortbouwen op het bestaande systeem om deze te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan de elektrische auto, die is afhankelijk van laadpaal infrastructuur en innovaties omtrent snel-laden, maar tegelijkertijd hebben deze innovaties ook baat bij het technologische systeem rondom (elektrische) mobiliteit. In de evolutionaire economie gaat veel aandacht uit naar de pad-afhankelijkheid die ontstaat als de aard van nieuwe technologie bepaald wordt door de mate waarin die compatibel is met bestaande systeemfactoren.

Het veld dat we **transitiewetenschap** noemen is in belangrijke mate terug te voeren op de introductie van het begrip socio-technische systemen (Rip & Kemp, 1998)^{1,2}. De essentie daarvan is dat technologische veranderingen onderhevig zijn aan een breed palet van factoren, die niet alleen technisch en wetenschappelijk maar bijvoorbeeld ook economisch, sociaal, cultureel en politiek van aard kunnen zijn. Het bestaande socio-technische systeem, vaak gedefinieerd als het regime, is enorm bepalend voor wat we produceren, wat we consumeren, en voor welke innovaties er zullen plaatsvinden (ookwel: de richting van innovatieprocessen). Om uit te komen op een nieuwe, duurzamere constellatie van productie- en consumptiepatronen dienen er op veel vlakken veranderingen plaats te vinden, en is het essentieel om de activiteiten die nodig zijn te identificeren om de inertie van bestaande systemen te doorbreken om zo een transitie naar het nieuwe gewenste systeem op gang te brengen.

“De transitie naar een duurzame samenleving (duurzaamheidstransitie) vereist een fundamentele verandering in het regime. Transities worden daarom ook wel regime shifts genoemd. Als het regime verandert, dan verandert het gehele socio-technische systeem: het complexe geheel van technologie, infrastructuur, actoren, regels en gedrag dat gezamenlijk bepaalt hoe een maatschappelijke functie wordt ingevuld” (Het Groene Brein, 2021, p.10)^{3,4}.

In de transitietheorie is het meerlagenmodel, het zogeheten Multi-Level Perspective (MLP) een belangrijk vertrekpunt. Het multi-level perspectief (MLP) (Geels, 2002)⁵ stelt dat transities plaatsvinden wanneer nieuwe activiteiten de kans krijgen om zich te ontwikkelen en elkaar te versterken in afgeschermden omgevingen ('niche-innovaties'). Om deze niche-activiteiten mainstream te laten worden moeten ze tot op zekere hoogte verenigbaar zijn

¹ Thomas Hughes introduceerde het concept van Grote Technologische Systemen (GTS) dat bestaat uit fysieke artefacten, organisaties en wet- en regelgeving (Hughes, T, 1987). Vervolgens hebben diverse Nederlandse onderzoekers dit concept verder uitgewerkt, resulterend in de oprichting van het Kennisnetwerk Systeeminnovaties en Transities (KSI). Dit netwerk is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en Drift Rotterdam (<http://www.ksinetwork.nl/home>). Als opvolging hiervan is in 2009 het Sustainability Transitions Research Network opgericht (<https://transitionsnetwork.org/about/>), waarbij meer dan 3000 internationale onderzoekers betrokken zijn.

² Rip, A., & Kemp, R. (1998). Technological change. *Human choice and climate change*, 2(2), 327-399.

³ Het groene brein (2021). Houvast voor duurzame vernieuwers: vier perspectieven op transitiedenken en -doen' (2021) [link: <https://www.sociaalcirculair.nl/wp-content/uploads/2021/02/Houvast-voor-duurzame-vernieuwers-Vier-perspectieven-op-transitiedenken-en-doen.pdf>]

⁴ In Nederland wordt vooral over *transities* gesproken, internationaal is het concept *transformatie* meer gangbaar. Het IPCC-rapport 'Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation' (2012) geeft de volgende definitie van transformatie: 'Een fundamentele verandering inhoudende: verandering van paradigma, verschuiving van percepties; verandering van onderliggende normen en waarden, herstructurering van sociale netwerken en interacties; verandering van machtsstructuren en de introductie van nieuwe institutionelearrangementen en regelsystemen.' (Vertaling uit: Katrien Termeer en Art Dewulf. 'Mogelijkheden van de 'small wins' aanpak voor de transitie opgaven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.' December 2017, Het groene Brein (2021), p. 6).

⁵ Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. *Research Policy*, Volume 31, Issues 8–9, December 2002, Pages 1257-1274.

met het 'regime' van bestaande en nauw op elkaar afgestemde technologische, economische, politieke, sociale en culturele structuren. Dit kan gebeuren wanneer leereffecten de niche tot een levensvatbaar alternatief voor bestaande activiteiten hebben gemaakt, en/of wanneer het regime is opengesteld door druk van kleinschalige niches of vanuit het bredere landschap van exogene (internationale) ontwikkelingen waaraan het regime is onderworpen. Activiteiten van bijvoorbeeld ondernemers of beleidsmakers kunnen sturen op welke niches gecreëerd danwel beschermd moeten worden om zich te richten op het openbreken van regimes.

Het MLP als zodanig is vooral te zien als een beschrijving van hoe transitieprocessen zich voltrekken. Prescriptieve voorschriften voor het vormgeven van die processen, en radicale innovaties in het algemeen, biedt het niet, maar dat geldt wel voor perspectieven en raamwerken die hierop gebaseerd zijn. Daarom zal in het vervolg van deze notitie het MLP niet worden meegenomen als analytisch kader an sich. De perspectieven en raamwerken die op het MLP gebaseerd zijn zullen wel verder worden uitgewerkt.

De bekendste is wellicht **strategisch niche management (SNM)**, wat gezien kan worden als een aanpak om heel operationeel aan de slag te gaan met specifiek het initiëren, beschermen en laten uitgroeien van experimenten in niches. De focus daarbij ligt primair op het ontdekken van nieuwe manieren om in bepaalde maatschappelijke behoeften te voorzien, vanuit het idee dat dit vraagt om kennisuitwisseling en het zoeken naar gedeelde belangen. Omdat nieuwe oplossingen in het begin nog moeten opboksen tegen het bestaande regime is het zaak om condities te zoeken, of te creëren, waarin gezamenlijk geleerd kan worden en waarmee ook die nieuwe oplossingen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Strategisch niche management biedt ook ondersteuning bij het vergroten van de impact van niches, bijvoorbeeld door te kijken naar hoe initiatieven te verbinden zijn of hoe ze op regime-niveau tot veranderingen kunnen leiden (zoals andere regelgeving).

Een recenter raamwerk dat op het MLP gebaseerd is, is dat van **transformatieve uitkomsten** (Ghosh et al., 2021)⁶. Dit raamwerk richt zich in eerste instantie op de mate waarin projecten en beleidsactiviteiten bijdragen aan het bewerkstelligen van een transformatie. Het raamwerk onderscheidt 12 soorten uitkomsten, die verbonden zijn aan de drie centrale niveaus in het MLP. De voornaamste toepassing van dit raamwerk is evaluatie. Vanwege de nadruk die wordt gelegd op het leren over welke mechanismen in gang gezet zijn, en welke niet, biedt het ook inzichten voor het aanpassen en initiëren van (beleids)acties (Molas-Gallart et al., 2021)⁷.

2.2 Transitie door de bril van bestuurskunde en beleidswetenschap

Een tweede fundament voor transitie is gelegd met de opkomst van **transitiemanagement** aan het begin van deze eeuw (Rotmans et al., 2001)⁸. Destijds werkten Nederlandse beleidsmakers en onderzoekers nauw samen aan het ontwikkelen van een nieuwe governance-aanpak om duurzaamheidsproblematiek in verschillende sectoren het hoofd te bieden. De aanpak, die nog altijd de kern van transitie management vormt, draait hoofdzakelijk om het creëren van omgevingen waarin verschillende stakeholders samen

⁶ Gosh et al (2021). Transformative outcomes: assessing and reorienting experimentation with transformative innovation policy. *Science and Public Policy*, Volume 48, Issue 5, October 2021, Pages 739–756.

⁷ Molas-Gallart et al (2021). A formative approach to the evaluation of Transformative Innovation Policies. *Research Evaluation*, Volume 30, Issue 4, October 2021, Pages 431–442.

⁸ Rotmans, J., Kemp, R., & Van Asselt, M. (2001). More evolution than revolution: transition management in public policy. *foresight*, 3(1), 15-31.

kunnen experimenteren met manieren om maatschappelijk wenselijke (systeem-) veranderingen te versnellen. Daarbij is er aandacht voor de vraag hoe de middelen en krachten van die actoren zodanig te bundelen en richten zijn dat ze het hoofd kunnen bieden aan belemmerende actoren en praktijken die verandering in de weg staan. Transitie management wordt ook wel omschreven als een vorm van ‘meta-governance’ die helpt om meer specifieke governance-arrangementen te ontwikkelen, bijvoorbeeld als het gaat om het opstellen van een transitievisie en het uitvoeren van experimenten die zicht geven op weerstanden en kansen voor vernieuwing (Rotmans et al., 2007)⁹. Die laatste aspecten zijn sterk gerelateerd aan het hiervoor besproken MLP-denken over niche-versterking en regime-destabilisatie. Daardoor wordt strategisch nichemanagement door beleidsmakers en ondernemers ook als een MLP-gebaseerde variant van transitie management kunnen beschouwd.

Een specifiek raamwerk, dat ontsproten is uit ervaringen in het (veelal gelijktijdig) ontwikkelen en toepassen van transitie management, is de **X-curve** (Loorbach, 2014)¹⁰. Die curve bestaat uit een opwaartse en een neerwaartse lijn. De centrale gedachte is dat transitie zowel de opbouw van nieuwe activiteiten en structuren vergt (innovatie), als de afbraak van activiteiten en structuren die vernieuwing in de weg staan (destabilisatie). Die twee processen zijn gericht te beïnvloeden, evenals de manier waarop ze met elkaar interacteren. De veranderaanpak waar het raamwerk onderdeel van vormt berust op “co-creatieve en interactieve ontwikkelprocessen”, door bijvoorbeeld een maatschappelijk vraag of een onderzoeksvraag van de overheid m.b.t. een duurzaamheidsvraagstuk, waarmee actoren kunnen ontdekken welke governance-arrangementen geschikt zijn om de X-curve te doorlopen (Hebinck et al., 2022)¹¹.

De transitie management-aanpak en de X-curve zijn sterk gebaseerd op participatieve processen waarin stakeholders samen reflecteren op hun waarden en aannames. Daarnaast maken ze gebruik van inzichten uit de innovatietheorie en bestuurskunde, net als enkele van de latere bestuurskundige transitieperspectieven en -raamwerken. Eén daarvan is **small wins**, een kader voor het oplossen van complexe maatschappelijke problemen (Termeer & Dewulf, 2017)¹². Dit raamwerk is wederom op systeemtheorie gebaseerd, maar volgt ook enkele andere uitgangspunten. Leidend is de gedachte dat het maken van ‘grote sprongen’ moeilijk is bij problemen waar actoren heel anders naar kijken, vanwege bijvoorbeeld verschillende belangen en onzekerheden. In dat geval kan het verstandig zijn om te opteren voor het maken van “kleine maar betekenisvolle stapjes”, door te zorgen dat er aanjaagmechanismen zijn die de meest gunstige ontwikkelingen kunnen versnellen. Het versnellen van die ontwikkelingen helpt om onderling afhankelijke onderdelen van een systeem in de juiste stand te krijgen. Het small wins raamwerk is bruikbaar om de kans te vergroten dat transitie slagen.

Wat ook in het verlengde ligt van de transitie management-aanpak en de X-curve, zijn de diverse recente kaders die we onder de noemer **transformatieve governance** kunnen scharen. Daaronder vallen onder andere kaders met betrekking tot transformatieve

⁹ Rotmans, J., Loorbach, D., & Kemp, R. (2007). Transition management: origin, evolution, critique.

¹⁰ Loorbach, D. (2014). Loorbach, D. (2014). To Transition! Governance Panarchy in the New Transformation. Inaugural Address, Erasmus University Rotterdam, October 31, 2014.

¹¹ Hebinck, A., Diercks, G., von Wirth, T., Beers, P. J., Barsties, L., Buchel, S., ... & Loorbach, D. (2022). An actionable understanding of societal transitions: the X-curve framework. *Sustainability science*, 17(3), 1009-1021.

¹² Termeer, C. J., Dewulf, A., & Biesbroek, G. R. (2017). Transformational change: governance interventions for climate change adaptation from a continuous change perspective. *Journal of Environmental Planning and Management*, 60(4), 558-576.

overheidsrollen (Borrás & Edler, 2020)¹³; taken van een transformatieve overheid (Braams et al., 2021)¹⁴ en vormen van transformatief vermogen (Nabielek et al., 2023)¹⁵. Deze kaders hebben gemeenschappelijk dat ze zich allemaal uitlaten over de manier waarop overheden hun activiteiten (intern en met partners) kunnen organiseren om transitie aan te jagen. Veel van de kaders staan wederom expliciet stil bij het belang van zowel opbouwen als afbreken, waarbij dat laatste vaak als een relatief lastig aspect wordt gezien.

Los van bovenstaande raamwerken zijn er in de context van governance en beleid ook nog andere kaders met relevantie voor het analyseren en beïnvloeden van transitie. Zo wordt er in de discussie over rationales voor overheidsbeleid vaak gesproken over transitie- of *transformatiefalen* (Weber & Rohrer, 2012)¹⁶. Die vormen van falen verklaren waarom het private en publieke organisaties vaak niet lukt om transitie te realiseren: dit kan komen doordat maatschappelijke vragen latent blijven (waardoor er vanuit de aanbodzijde onvoldoende op wordt ingespeeld); doordat er onduidelijkheid is in het zoekproces (bijvoorbeeld concurrerende oplossingsrichtingen); doordat er inconsistenties zitten tussen beleidsacties; en/of doordat er onvoldoende vermogen is om te blijven reflecteren op de gekozen strategie. Wanneer dergelijk falen zich voordoet biedt dat een legitieme grond voor overheidsinterventie. Transformatiefalen is een lijst met dynamieken die verklaren waarom transitie niet verlopen en biedt handvaten tot overheidsinterventie. Echter bieden de transformatiefalen geen verklarende waarden over hoe een transitie verloopt. Als analytisch raamwerk in het beschrijven van transitie, is het daarom ongeschikt en laten we het hier verder buiten beschouwing.

2.3 Innovatiesystemen voor technologische innovatie en transitie

Een deel van wat we weten over transitieprocessen en het aanjagen daarvan is gebaseerd op de innovatiewetenschap. De transitie van een bestaande naar een significant andere manier van produceren en consumeren vergt allerlei soorten vernieuwing. Het is mogelijk dat die vernieuwing vooral gaat over ander gedrag en/of andere bedrijfsmodellen, wat onder andere te bewerkstelligen is middels regelgeving of via het aanpassen van prijsmechanismen. Aangenomen dat transitie niet uitsluitend volgen uit het reduceren van productie en consumptie, maar ook uit het anders invullen daarvan, is er ook behoefte aan innovatie. Dat kan gaan om o.a. technologische, diensten- of sociale innovatie, en wellicht een combinatie daarvan.

Lange tijd werd verondersteld dat innovatiestimulering volledig 'vrij' diende te zijn. De aanname was dat overheden de markt het best haar eigen gang konden laten gaan, tenzij er zich marktfalen voordoet. Dergelijk falen is bijvoorbeeld aan de orde wanneer bedrijven terughoudend zijn met het doen van R&D, omdat ze bang zijn dat anderen vervolgens die kennis gaan benutten zonder daar een vergoeding voor te leveren. Om dat te verhelpen hebben we het patentsysteem, en bieden overheden nog altijd significante financiële

¹³ Borrás, S and Edler, J (2020). The roles of the state in the governance of socio-technical systems' transformation. *Research Policy* Volume 49, Issue 5, June 2020, 103971.

¹⁴ Braams, R. B., Wesseling, J. H., Meijer, A. J., & Hekkert, M. P. (2021). Legitimizing transformative government: Aligning essential government tasks from transition literature with normative arguments about legitimacy from Public Administration traditions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 39, 191-205

¹⁵ Nabielek, R.K., Vandenbussche, L. , Loeber, A., Boonstra, H., Klaassen, P., and Verwoerd. L. (2023). An evaluation framework for the transformative capacity of dutch climate policy. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.

¹⁶ Voor meer informatie, zie: ter Weel, B., Janssen, M., Bijlsma, M., & De Boer, P. (2022). *Durf te leren, ga door met meten: Op zoek naar kaders en methoden voor de evaluatie van systeem-en transitiebeleid.*

ondersteuning aan publieke en private R&D-activiteiten. Geredeneerd vanuit het zogenoemde lineaire model zou de gestimuleerde R&D, via het ontstaan van nieuwe producten, processen en diensten, uiteindelijk ten goede komen aan de economische welvaart.

Vanaf pakweg de jaren '90 is er steeds meer oog gekomen voor het inzicht dat innovatieprocessen meer vergen dan kennisontwikkeling en (dus) R&D-stimulering. Om kennis daadwerkelijk te laten landen in succesvol toegepaste innovaties zijn er veel meer factoren van belang. Cruciaal is dat er interactie plaatsvindt tussen kennisontwikkelaars, gebruikers (de vraagzijde), en allerlei stakeholders die vanwege o.a. hun belangen, netwerk of middelen van invloed kunnen zijn op het innovatieproces. Onderzoekers vanuit o.a. de evolutionaire economie bestuderen dit vanuit de lens van **innovatiesystemen**. Een innovatiesysteem omvat alle actoren, netwerken en instituties die een rol spelen bij de ontwikkeling, diffusie en implementatie van innovaties. Daarmee biedt het een kader om te onderzoeken wat ervoor nodig is om innovaties te laten slagen, bijvoorbeeld door bloot te leggen welke essentiële actoren of instituties ontbreken. Innovatiesysteem-analyses kijken doorgaans naar structuren en naar processen: wie hebben er een rol bij het creëren van vernieuwing (denk aan ondernemers, kennisinstellingen, overheden, intermediairs, gebruikers, allerhande fora), en op welke vlakken functioneert het op interacties gebaseerde systeem al wel of juist niet naar behoren?

Het innovatiesysteem-concept is door de jaren heen voor allerlei contexten verbijzonderd, o.a. door een geografische (e.g. nationale of regionale) of sectorale afbakening te hanteren. Twee varianten zijn hier van bijzonder belang, omdat ze zich op het snijvlak van innovatiestudies en transitiestudies bevinden. Eén variant, die van **technologische innovatiesystemen** (TIS), heeft betrekking op de structuren en processen die essentieel zijn voor de ontwikkeling en verspreiding van een bepaalde technologie. Deze processen kunnen worden opgevat als een geheel van systeemfuncties, zoals kenniscreatie en -uitwisseling, maar ook ondernemerschap, marktvorming en het tegengaan van weerstand. Om de beste groeiomstandigheden te creëren moeten de functies elkaar aanvullen op manieren die specifiek zijn voor de ontwikkelingsfase van een technologie. TIS-analyses zijn doorgaans gericht op het identificeren van beleidsinterventiepunten, bijvoorbeeld door te diagnosticeren welke structurelementen slecht functioneren, of welke functies zwak ontwikkeld zijn en/of de versterking van andere functies tegenhouden.

Een uitbreiding van dit raamwerk heeft onlangs geresulteerd in de andere variant, **missie-specifieke innovatiesystemen** (MIS) (Elzinga et al 2023; Hekkert et al 2020)^{17,18}. Deze aangepaste versie dient om de status te onderzoeken van inspanningen die gericht zijn op het aanpakken van een maatschappelijke uitdaging, in plaats van het ontwikkelen van een specifieke technologie. Hoewel een groot deel van het raamwerk identiek is aan TIS, houdt de structurele analyse nu rekening met twee gebieden: de programmeringsstructuur (missie-arena) en de prestatiestructuur. Bovendien wordt rekening gehouden met een pluraliteit aan mogelijke (non-)technologische opties en daarmee geboeide belangen, waar TIS gefocust is op een enkele technologie. Ook zijn sommige functies anders. Voor de missie-arena

¹⁷Elzinga, R., Janssen, M. J., Wesseling, J., Negro, S. O., & Hekkert, M. P. (2023). Assessing mission-specific innovation systems: Towards an analytical framework. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 48, 100745.

¹⁸Hekkert, M. P., Janssen, M. J., Wesseling, J. H., & Negro, S. O. (2020). Mission-oriented innovation systems. *Environmental innovation and societal transitions*, 34, 76-79.

(ontleend uit transitie-management) wordt bijzondere nadruk gelegd op coördinerende functies met betrekking tot het prioriteren van de uitdaging (wat is het maatschappelijke probleem en voor wie?) en mogelijke oplossingen (wat zijn ze, hoe verhouden ze zich tot elkaar, en hoe technologisch, economisch en maatschappelijk haalbaar en legitiem zijn ze?). De functies die betrekking hebben op de prestatie-structuur omvatten nu de bevindingen van de in secties 2.1 en 2.2 beschreven transitieperspectieven die stellen dat nieuwe oplossingen zowel ondersteunende activiteiten vereisen (bijv. het mobiliseren van middelen en marktforming voor specifieke veelbelovende oplossingen) als het destabiliseren en uitfasen van ongewenste activiteiten die vernieuwing in de weg staan.

2.4 Transitiekaders op het snijvlak van eerdergenoemde invalshoeken

De hierboven beschreven transitieperspectieven kennen ieder hun eigen ontwikkeling. Vaak bevat die een verschuiving van conceptuele en descriptieve kaders naar meer toegepaste modellen en aanpakken. Een onderdeel daarvan is ook dat de verschillende perspectieven leentjebuurt bij elkaar spelen, zoals we al zagen bij bijvoorbeeld het op innovatiesystemen en transitie-management gebaseerde MIS-kader. In het verlengde daarvan zijn er nog enkele raamwerken die nadrukkelijk een cross-over zijn tussen bestaande perspectieven, of die in ieder geval in meerdere tradities te plaatsen zijn. Dit betreft onder andere het raamwerk van **duurzame markttransformatie** (DMT) van Simons & Nijhof (2021)¹⁹, dat schatplichtig is aan zowel evolutionaire economie / systeemtheorie als transitie-management. Het vertrekpunt daarvan is dat economische activiteit plaatsvindt in markten, en dat die markten uit (waarde)ketens bestaan. Hoe die ketens presteren wordt bepaald door een viertal causale *lus*. Om ketens te verduurzamen zijn er verschillende manieren om die *lus* te veranderen, zodat ze vernieuwing mogelijk maken in plaats van blokkeren.

Recent heeft er een verdere integratieslag plaatsgevonden, waarbij het duurzame markttransformatie-model gecombineerd is met de reeds besproken X-curve en het MIS-model. Het resultaat daarvan is het TransMissie-raamwerk. Dat raamwerk, wat in feite dus een synthese is van enkele (maar niet alle) belangrijke aspecten uit de uiteenlopende transitieperspectieven, beziet transitie als een gefaseerd proces. Het bestaande rigide systeem vormt het beginpunt. Transitie komt op gang wanneer er nieuwe initiatieven ontstaan (zoals in niches), die wanneer ze groeien gaan concurreren met de bestaande manier van werken en vervolgens geïntegreerd worden in bestaande praktijken en structuren. In al die fasen is het zaak de causale *lus* gericht te bewerken, wat kan door middels een (MIS-)functie-analyse te onderzoeken welke processen op dat moment het meest belangrijk zijn. Bij dit TransMissie-model hoort ook een aanpak waarmee bijvoorbeeld coalities van vooruitstrevende stakeholders concreet aan de slag kunnen met het formuleren, implementeren en bijstellen van een transitiestrategie (zie fiche Duurzame Markttransformatie voor verdere toelichting).

¹⁹ Nijhof, A. and Simons, L. (2021) Changing the Game: Sustainable Market Transformation Strategies to Understand and Tackle the Big and Complex Sustainability Challenges of our Generation. London: Routledge, p. 43

2.5 Overzichtsfiguur

Voortbouwend op de besproken ontwikkelingen in het denken over transitieprocessen, -management, en -beleid, biedt Figuur 1 een visueel overzicht van de uiteengezette evolutie en verwantschappen van specifiek de transitieraamwerken (dus niet de perspectieven waar ze uit voortkomen). De figuur is opgezet als een stamboom, met onderaan de meest oorspronkelijke raamwerken en bovenaan de recentste.

Figuur 1: Stamboom van de 'familie' van transitieperspectieven. Zie ook Markard et al. (2012)²⁰ als overzichtsstudie gebruikmakend van een stamboom figuur.

²⁰ Markard, J., Raven, R., & Truffer, B. (2012). Sustainability transitions: An emerging field of research and its prospects. *Research policy*, 41(6), 955-967.

3. Accentverschillen tussen de raamwerken

De vorige sectie heeft laten zien dat er tussen de verschillende (groepen van) transitieperspectieven en -raamwerken allerlei verbanden bestaan. Men spreekt daarom ook wel van de ‘familie’ van Nederlandse transitieperspectieven, bestaande uit familieleden die gelijkenissen vertonen maar ook eigen accenten kennen. Die accenten zijn van belang als we grip willen krijgen op de vraag wanneer je in een analyse of advies het best voor een specifiek raamwerk kan kiezen. Tabel 1 toont enkele van dat soort categorieën, en hoe de raamwerken daarop verschillen. De tabel is uitdrukkelijk een versimpeling, die niet volledig recht doet aan alle wetenschappelijke nuances. De functie is hier om op hoofdlijnen een indruk te geven van de punten waarop de diverse raamwerken van elkaar afwijken. Onder de tabel lichten we dit nader toe.

Tabel 1: Samenvatting van accentverschillen tussen de diverse raamwerken, op een selectie van categorieën.

	SNM	X-curve	Trans. outcomes	Trans. governance	Small wins	DMT	TIS	MIS
Herkomst	Transitie	Transitie	Transitie	Transitie	Transitie	Transitie	Innovatie	Innovatie
Afbakening	Regime-niche	Regime-niche	Regime-niche	Overheid + partners	Niche	Markt	Systeem	Systeem
Primaire toepassing	Ingrijpen	Ingrijpen	Ingrijpen	Ingrijpen	Ingrijpen	Begrijpen	Begrijpen	Begrijpen
Startpunt	Initiatief	Probleem	Initiatief	Beleid	Acties	Keten	Technologie	Probleem
Primaire agency	(Iedereen)	(Iedereen)	(Iedereen)	Overheid	(Iedereen)	Bedrijven	(Iedereen)	(Iedereen)
Op-/afbouw	Op	Op en af	Op en af	Op en af	Op	Op en af	Op	Op en af
Fase	Vroeg	Alles	Vroeg	Alles	Vroeg	Alles	Vroeg	Vroeg
Termijn	Kort	Lang	Kort	Kort	Kort	Middellang	Middellang	Lang

De **herkomst** of positionering van de diverse raamwerken is hierboven reeds besproken, aan de hand van het onderscheid tussen innovatie- of transitieraamwerk. TIS en MIS komen oorspronkelijk uit de innovatiewetenschappen, maar worden vaak toegepast in de context van het ontwikkelen én verspreiden van innovatieve oplossingen die een systeem kunnen veranderen (in plaats van bestendigen). Innovatieraamwerken gaan niet bij uitstek over transities; ze maken inzichtelijk wat er benodigd is om nieuwe manieren van produceren / waarde creëren tot een breed succes te maken. Veel innovatie betreft voortzetting van de bestaande manier van werken; in deze nota hebben we daarom alleen gekeken naar voorbeelden van innovatieraamwerken die vernieuwing verbinden aan systeemveranderingen. Transitie-raamwerken zijn daar per definitie op gericht. Veel transitieraamwerken geven zicht op manieren om te experimenteren met vernieuwing, en daar andere partijen bij te betrekken, maar ze bieden minder handvatten als het gaat om het creëren van de massa die soms nodig is om substantiële impact te hebben op het grotere geheel.

De categorie **afbakening** overlapt deels, maar niet helemaal, met de herkomst-categorie. TIS en MIS gaan allebei over het transformeren van (delen van) innovatiesystemen, om die meer in lijn te brengen met het genereren van maatschappelijk wenselijke vernieuwing. De meeste transitieraamwerken leggen zich toe op het bestuderen van regime-niche interactie. Een uitzondering daarop vinden we in de literatuur en kaders over transformatieve governance:

die zijn expliciet gericht op hoe publieke organisaties zich organiseren en verhouden tot andere organisaties. Daarnaast vestigt het DMT-model, zoals de naam al zegt, de aandacht hoofdzakelijk op het doorbreken en transformeren van marktdynamiek.

Als het gaat om de **primaire toepassing** zien we een soortgelijke tweedeling. De raamwerken TIS, MIS en DMT bieden een overkoepelende blik van structuren en processen die relevant zijn om te begrijpen hoe het gesteld is met een systeem of markt. De diagnoses die hiermee gesteld worden lenen zich ook om suggesties te doen voor wat er vervolgens anders kan. Daarmee zijn ze ook in te zetten voor het onderzoeken van sturingsmogelijkheden, zonder dat ze in detail voorschrijven hoe er gestuurd kan worden. De nadruk ligt vooral op het identificeren van knelpunten die aandacht verdienen. De overige raamwerken zijn in iets mindere mate gestoeld op het creëren van overzicht als voorwaarde voor advies. Ze kijken juist naar het initiëren en versterken van concrete acties. Bij de op MLP gebaseerde transitieraamwerken wordt er voor het laten uitgroeien van niches ook gekeken naar 'het grotere plaatje' (belemmerende factoren in het regime), maar zeker de raamwerken van transformatieve governance en small wins lenen zich om initiatieven te versterken zonder dat er eerst persé een compleet beeld moet zijn van de status van een systeem of transitie.

Een categorie die veel minder samenhangt met herkomst, schaalniveau en toepassing, is het **startpunt** of doel waarvoor het raamwerk ingezet wordt. Bij de X-curve en MIS is de startvraag welk maatschappelijk probleem er verholpen dient te worden. De raamwerken geven vervolgens zicht op analyses en mogelijkheden om daar naartoe te werken. Dit is het voornaamste verschil tussen MIS en TIS; bij TIS ligt al vast welke technologie bevorderd moet worden. In het geval van DMT vormt een marktketen van toeleveranciers en hun klanten (bijvoorbeeld rondom een product of productgroep) het startpunt, en daarmee ook de afbakening, van een analyse. De raamwerken voor SNM en transformatieve uitkomsten grijpen aan initiatieven die transities moeten aanjagen, zoals (beleids)projecten of (beleids)programma's. Daarmee wijken ze sterk af van de eerdergenoemde kaders, waar dat op voorhand nog openligt en die aan de hand van een situatieanalyse bepalen welke (beleids)initiatieven relevant zouden kunnen zijn. Bij transformatieve governance is het startpunt ook relatief concreet: dat is de publieke organisatie die ambities heeft om 'transformatiever' te werk te gaan.

Bovenstaande passage geeft ook meteen al zicht op de **primaire agency**; het soort actoren dat hoofdzakelijk in beeld is als het gaat om het nadenken over welke acties er ondernomen kunnen worden om een transitie mogelijk te maken. Veel van de kaders hanteren een open perspectief, waarbij geïdentificeerde knelpunten bepalen welke actoren aan zet zijn (bij belemmerende regelgeving zijn al gauw overheden in beeld; bij financieringsproblemen banken of private investeerders, etcetera). Transformatieve governance richt zich per definitie op publieke organisaties als overheden, en DMT juist vooral op markten. Dat wil niet zeggen dat ze alléén dat soort actoren in beeld hebben. Een op DMT gebaseerde analyse kan bijvoorbeeld uitwijzen dat er behoefte is aan regulering die een gelijk speelveld schept voor marktpartijen, en die regulering zou vanuit de markt zelf kunnen komen (zelfregulering) maar ook vanuit overheden.

Een categorie die in hoofdstuk 2 al uitvoerig aan bod is gekomen, betreft de aandacht voor **opbouw- en/of afbouwdynamiek**. SNM, TIS en small wins kijken heel sterk naar wat er ondernomen kan worden om wenselijke ontwikkelingen (niches, innovaties) verder te

brenge. De X-curve is bij uitstek het raamwerk dat ook de afbouw van belemmerende praktijken sterk in beeld heeft. Bij DMT komt dit terug in de aandacht voor het doorbreken van *luss* die bestaande marktmechanismen in stand houden. In het geval van MIS is de aandacht voor afbouw verwerkt in de (ten opzichte van TIS aangepaste) sleutelprocessen: de meeste daarvan kennen zowel een opbouw- als een afbouw-variant. Bij een proces als marktformatie gaat het dan om het bevorderen van marktkansen voor wenselijke alternatieven (via bijvoorbeeld functioneel gespecificeerde publieke inkoop, die allerlei oplossingen toelaat) en het reduceren van marktkansen voor onwenselijke bestaande praktijken (via bijvoorbeeld het beprijzen van negatieve externaliteiten).

Een andere categorie betreft de **fase** van een transitie; ook die kan bepalend zijn voor hoe zinvol een raamwerk kan worden toegepast. Vanwege hun focus op niche-activiteiten en innovaties worden SNM, transformatieve uitkomsten, small wins, TIS en MIS vooral ingezet bij ontluikende oplossingen. Conceptueel gezien zouden TIS en MIS in elke fase relevant kunnen zijn, dus in die zin is het een beetje vertekenend dat ze in de praktijk zo vaak in beeld zijn in relatief vroege fases van verandertrajecten. De X-curve, DMT en de raamwerken voor transformatieve governance zijn wat minder gebonden aan die vroege fases.

Behalve naar de fase waarin een transitie verkeert, kunnen we ook onderscheid maken naar de **(tijds)termijn** waar de transitieraamwerken zich op richten. Dit betreft de tijdsperiode die benodigd is voor het zich voltrekken van het soort veranderprocessen waar de kaders zicht op geven. Bij het stimuleren van niches, transformatieve uitkomsten en governance, en small wins gaat de aandacht typisch uit naar directe acties, en dus naar de korte termijn. Bij SNM en transitie management kun je denken aan experimenten in living labs, die 2 tot 4 jaar in beslag kunnen nemen. In de literatuur wordt de opbouw van een nieuw innovatiesysteem gemiddeld rond 10 jaar geschat (TIS), en voor duurzame markttransformatie (DMT) geldt een gelijksoortige middellange termijn. Het afbouwen van het regime (X-curve) of het bereiken van een missie (MIS) kunnen zelfs nog langer duren.

4. Afsluiting

Het doel van deze nota was om meer duidelijkheid te bieden over wat de diverse transitiekaders die in omloop zijn behelzen. In hoofdstuk 2 hebben we de achtergrond, ontwikkeling en verwantschap van de diverse transitiekaders besproken. De aandacht ging daarbij uit naar zowel theoretische perspectieven als de raamwerken die daarop gebaseerd zijn. De scheidslijn daartussen, die overigens niet altijd even scherp is, wordt gevormd door de mate waarin een kader vooral een manier van kijken is (een theoretisch geïnformeerde conceptualisatie van wat transities zijn en hoe ze verlopen) of juist een model dat al iets concreter is in termen van interventiepunten en handelingsmogelijkheden. Omdat de raamwerken zich het best lenen voor toepassing in bijvoorbeeld advies- of evaluatiestudies hebben we die nader uitgewerkt aan de hand van consistent opgezette beschrijvingen: zie de 'fiches' in het volgende hoofdstuk.

Op basis van het gecreëerde overzicht volgde in hoofdstuk 3 een korte bespreking van de voornaamste verschillen tussen specifiek de raamwerken. Hoewel de raamwerken in sommige opzichten steeds meer naar elkaar toe aan het groeien zijn, blijken ze wel degelijk andere accenten te kennen. Het lastige is dat die accenten niet systematisch verschillen: afhankelijk van de categorie waar we naar kijken (herkomst, schaalniveau, etc.) zijn er steeds net iets andere groepen te maken. Om die reden is het niet eenvoudig om een keuzehulp te construeren die eenduidig laat zien welk raamwerk zich waarvoor het beste leent. In plaats daarvan hebben we gepoogd de raamwerken duidelijk te beschrijven, en in onderling perspectief te plaatsen, zodat onderzoekers in ieder geval een beter beeld hebben van wat de raamwerken te bieden hebben. Naarmate er bij PBL meer ervaring wordt opgedaan met het selecteren van raamwerken, en het toepassen daarvan, ontstaan er wellicht meer mogelijkheden om een aanscherping aan te brengen in het denken over relevante overeenkomsten en verschillen – en dus ook in het denken over alternatieve en complementaire raamwerken.

5. Bijlage: Beschrijvingen van de afzonderlijke transitieraamwerken ('fiches')

Transitiemanagement, SNM en X-curve

Omschrijving van het raamwerk

Het onderzoeksveld van Transitiemanagement focust zich op de vraag: "hoe zijn ingrijpende en onomkeerbare verschuivingen in systemen in het verleden ontstaan, en hoe kunnen we hiervan leren voor de toekomst?"

Transitiemanagement is een theorie over maatschappelijke verandering, waarin transitiewetenschappers zich richten op de dynamiek van het transitieproces. Hierbij wordt gekeken naar zowel vernieuwing (opbouw) als veranderingen in bestaande maatschappelijke instituties (om- en afbouw). De sociale wetenschappen dragen bij aan het begrip van maatschappelijke verandering door te focussen op collectieve bewegingen, veranderende opvattingen, experimenteel leren en reflexiviteit. Aspecten als sociale constructies, sociaal leren, sociale innovatie, en governance spelen hierin een centrale rol. Ook de complexiteitstheorie, toegepast in ecologie, economie, innovatiewetenschappen en andere disciplines, biedt inzicht in de dynamiek van opbouw en afbraak. Het beschrijft het cyclische proces van afwisselende perioden van stabiliteit, optimalisatie en schoksgewijze disruptie. Theorieën over post-normal science, postmodernisme, integrated assessment en transdisciplinariteit vormen eveneens inspiratiebronnen. Structurele onzekerheden in de toekomst, zoals die bij transities voorkomen, kunnen niet op traditionele wijze worden onderzocht of begrepen. Dit vereist actieonderzoek en co-creatie in samenwerking met de praktijk. Kennisontwikkeling wordt zo ook een vorm van beïnvloeding.

Oorsprong van het raamwerk en vertakingen

Strategic Niche Management (SNM) (Kemp, Schot et al. 1998; Weber 1999) ontstond als een nieuw concept eind jaren 90 en wordt gepresenteerd als een onderzoeksmodel en beleidstool om technologische innovatie binnen zogenaamde niches te beheren. SNM is gebaseerd op de meerlaagse conceptualisering van sociaal-technische regimes, ingebed in een langzaam veranderend landschap en beïnvloed door opkomende niches.

Transitie management (TM) (Rotmans, Kemp et al. 2000; Rotmans, Kemp et al. 2001; Rotmans 2003; Loorbach en Rotmans 2006) werd voor het eerst gedefinieerd in 2000 als een beleids- of governance benadering en ontwikkelde zich later tot een beleidsmodel om, om te gaan met gewenste lange termijn verandering en duurzame ontwikkeling. TM is gebaseerd op het analytische concept van overgangen als structurele veranderingen in complexe (maatschappelijke) systemen en is ontwikkeld tot een operationele beleidsbenadering. Beide concepten ontstonden ongeveer in dezelfde periode, werden deels ontwikkeld door dezelfde of bekende wetenschappers (vooral Kemp heeft aanzienlijk bijgedragen aan beide theorieën) en zijn beide ontstaan in Nederland. Van een afstand lijken beide benaderingen sterk op elkaar wat betreft hun oorsprong en hun beschrijvende of analytische basis. Echter, bij nadere beschouwing zijn er een aantal belangrijke verschillen tussen de twee benaderingen. Deze verschillen hebben betrekking op hun historische evolutie en wetenschappelijke grondslag, op hun empirische basis en focus, en op hun operationele benadering.

SNM is een waardevolle benadering voor het operationele niveau, waar transitie-experimenten worden gebruikt als instrumenten om te experimenteren met en te leren over geselecteerde transitiepaden naar een gewenste toekomst. In deze zin zou Transitie Management een context kunnen bieden die gunstig zou kunnen zijn voor het succes van SNM door ambitie voor verandering te stimuleren bij maatschappelijke actoren van de niche innovatie. In het geval van een maatschappelijk probleem kan een algemene TM-benadering worden gebruikt om specifieke opties te verkennen die door een SNM moeten worden onderzocht. In dit geval zou SNM de uitwerking zijn van de 'experimenteren en versnellen' stap in Transitie management. Waar TM sterk is in participatieve processen, sociaal leren en agendaontwikkeling, blinkt SNM uit in de ontwikkeling van specifieke innovatieroutes, technologisch leren en gedachten over de organisatie van een dergelijk proces.

Theoretische elementen en sturingsinstrumenten voor beleid

Transitiemanagement is descriptief van aard en wordt gebruikt om een gezamenlijk narratief te creëren. Transitie zijn hierin niet te beheersen of te regisseren. Ze zijn multi-causaal (hebben meerdere oorzaken), spelen op meerdere niveaus, of multi-level (hebben effecten op niches, regime én landschap; zie Figure 2 voor een schematisch overzicht van het multi-level perspective), worden voltrokken door multi-actoren (vele betrokkenen) en doorlopen multi-fasen (verschillende stadia). Ondanks die eigenschappen kunnen er wel degelijk acties ondernomen worden om de richting en snelheid van transitie te beïnvloeden. Het startpunt voor transitie management is terugkijken: hoe zijn we gekomen waar we nu zijn en wat heeft daaraan bijgedragen? Hoe zijn bestaande manieren van denken en doen – en de daaruit voortgekomen hardnekkige problemen – ontstaan? Deze vragen zijn toepasbaar op alle schaalniveaus en op elke organisatie of groep van mensen met een besef van 'onvolhoudbaarheid', die de urgentie delen om iets te veranderen.

Figuur 2: Grafische weergave van het Multi-Level Perspective (Geels & Schot, 2007).

Om inzicht te krijgen in een transitiedynamiek – waar staan we in het veranderproces – maakt transitie management gebruik van de X-curve, die is gebaseerd op het MLP-model.

De X-curve maakt onderscheid tussen de onderliggende dynamiek van opbouw (vernieuwing) en afbraak (verdwijnen van het bestaande), zie figuur 3. De patronen die de X-curve beschrijft, zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in hoe complexe systemen veranderen. Toch wordt dit instrument vooral gebruikt als startpunt voor de discussie over de staat van een transitieproces. Het duiden (van de staat) van een transitie aan de hand van de X-curve is namelijk subjectief en uiteraard afhankelijk van de gewenste 'eindbestemming' dan wel het gewenste toekomstbeeld bij de transitie. Elke interventie in transities is er vanuit transitie management op gericht de gewenste dynamiek te versterken en de ongewenste te frustreren.

Figuur 3: De X-curve van opbouw- en afbraakbewegingen

Gebruikte methodes

- Klassiek onderzoek/advies:
 - o Identificeren relevante transitiedynamieken op basis van interviews en literatuuronderzoek
- Co-creatie sessies t.b.v.:
 - o Valideren en verrijken huidige dynamiek
 - o Identificeren bestaande en mogelijke interventies
 - o Komen tot gezamenlijk beeld en narratief

Kritische punten

Voor transitie management is het MLP – of eigenlijk dus de X-curve – een vertrekpunt om met elkaar een gedeeld beeld van een mogelijke of gewenste toekomstige transitie te verkennen. Daarin is meteen duidelijk dat het MLP tot een wat simplistische manier van kijken kan leiden: actoren kunnen tegelijk 'niche' of 'regime' zijn en zich in verschillende fasen van transitie bevinden. Wat een regime is, of een niche, is subjectief; deze concepten bestaan ook niet in het echt maar zijn een manier van (gezamenlijk) kijken naar een complexe samenleving en historische ontwikkelingen daarin. Transitie management heeft als brede benadering veel te bieden, maar is minder gedetailleerd in zijn analyse van de verschillende deelaspecten – zoals innovatie of beweging van markten – die van belang zijn voor transities en hoe deze te beïnvloeden zijn.

Belangrijke publicaties

- Geels, F. W. (2002) . Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. *Research Policy*, Volume 31, Issues 8–9, December 2002, Pages 1257-1274.
- Rotmans, J., Loorbach, D., & Kemp, R. (2007). Transition management: origin, evolution, critique.
- Loorbach, D (2014). Loorbach, D. (2014). To Transition! Governance Panarchy in the New Transformation. Inaugural Address, Erasmus University Rotterdam, October 31, 2014.
- Bode, N., et al. (2019), Staat van Transitie: dynamiek in mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie, Rotterdam: DRIFT

Transformative outcomes

Omschrijving van het raamwerk

De vraag die het raamwerk van 'Transformative outcomes' helpt beantwoorden is: *In hoeverre draagt een bepaald (beleids)initiatief bij aan een transitie?*

Doel van het raamwerk is om inzichtelijk te maken hoe beleid (projecten, programma's, maatregelen) een impuls kan geven aan transitiebewegingen. Het raamwerk onderscheidt twaalf soorten bijdragen: de transformative outcomes (Ghosh et al., 2021). De aanname is dat die outcomes uiteindelijk optellen naar een transitie richting een systeem dat beter past bij de waarden en wensen van een maatschappij. Het raamwerk zegt dus niets over de voortgang van die systeemverandering, of de impact daarvan (in termen van bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelen), maar enkel over de manier waarop initiatieven daar een positieve invloed op uitoefenen.

De twaalf soorten transformative outcomes zijn op te delen in drie categorieën, die nauw gekoppeld zijn aan het multilevel-perspectief. Onderstaande figuur 4 positioneert de outcomes op een visualisatie daarvan. De categorie van het bouwen en voeden van niches omvat outcomes die het makkelijker maken om aan vernieuwende propositities te werken. Dit kan o.a. door het creëren van een afgeschermd omgeving (bijv.: minder blootstelling aan regels of marktkrachten), of door invloed uit te oefenen op verwachtingen (bijv.: over wat producten en bedrijven horen te doen). Een tweede categorie betreft het uitbouwen en *mainstreamen* van die niches. Hiervoor is het zaak dat succesvolle initiatieven gecirculeerd, gerepliceerd en opgeschaald worden, om zo uiteindelijk te 'institutionaliseren' (i.e. onderdeel gaan vormen van de normale gang van zaken). Dit laatste aspect vormt de brug met het regime-niveau, en daarmee de derde categorie van outcomes. Om niche-initiatieven meer kans van slagen te geven dient het regime opengebroke te worden, bijvoorbeeld door onwenselijke praktijken te destabiliseren en door gewoonten af te leren.

Figuur 4: Overzicht van de twaalf transformative outcomes en hun positie in het multilevel-perspectief (Lalonde, 2023)

Theoretische elementen en sturingsinstrumenten voor beleid

Het raamwerk van transformatieve outcomes is sterk gestoeld op het multilevel-perspectief en op strategisch niche management. In tegenstelling tot die twee concepten is het raamwerk niet zuiver descriptief of prescriptief, maar eerder iets er tussenin. Het raamwerk is namelijk bedoeld om middels analyse en interactie inzicht te geven in welke uitkomsten er al wel en niet bereikt worden met beleid, en hoe dat beter kan. Centraal staan de noties van formatieve evaluatie en flexibele *theories of change*. Het formatieve aspect verwijst naar het doel om met behulp van het transformatieve outcomes raamwerk meer te weten te komen over causale mechanismen en beïnvloedingsmogelijkheden. Dit is vooral van belang als de ambitie is om over beleid te leren en het aan te passen, in plaats van (enkel) verantwoordelijk. Flexibel heeft betrekking op de gedachte dat dergelijke formatieve analyses op regelmatige basis verricht moet worden, bijvoorbeeld op het moment dat initiatieven samen tractie beginnen te krijgen (en er misschien ook nieuwe weerstanden opsteken) of wanneer exogene ontwikkelingen vragen om heroverwegingen in het beleid. Molas-Gallart et al. (2021) benoemen zes sleutelprincipes van een formatieve evaluatie-aanpak, zoals het belang om evaluatie te combineren met beleidsontwerp; het hanteren van een inclusieve en participatieve aanpak, het nut van mixed-methods; en aandacht voor de 'multi-level' aard van transformatief beleid (niches, programma's, beleidsmaatregelen en beleidsmixen).

Gebruikte methodes

Het kader stelt onderzoekers en beleidsmakers in staat om gezamenlijk in kaart te brengen wat de benutte en onbenutte kansen zijn om met een bepaalde beleidsaanpak transformaties aan te jagen. Net als bij het onderzoeken van transformatieve outcomes kan dit bestudeerd worden middels theorie-gebaseerde evaluatie (Haddad & Bergek, 2023). In dit geval ligt de nadruk niet op principes die ontleend zijn aan wetenschappelijke literatuur (zoals bij de bouwstenen van transformatieve governance), maar op het zelf gezamenlijk opstellen van een verandertheorie. Het transformatieve outcomes raamwerk is een basis om met behulp van participatieve methoden boven water te krijgen welke veranderdynamieken al wel in beeld zijn, en welke niet. Dit past binnen evaluatietradities als reflexieve en responsieve evaluatie. Een recent voorbeeld van een studie waarin deze methode is toegepast, is het onderzoek naar Vinnova's (Zweeds innovatieagentschap) transformatief innovatiebeleid in de context van 'missiebeleid' rondom voedsel (Boni et al., 2023). De studie beschrijft hoe Vinnova-medewerkers en onderzoekers een traject van vier fasen doorliepen, waarin ze samen een *theory of change* blootlegden, aanpasten, en vertaalden naar een evaluatiekader voor de voedsel-missie.

Kritische punten

Het onderzoek naar transformatieve outcomes is heel recent, dus er zijn nog maar weinig studies die laten zien hoe transformatieve outcomes tot stand komen, hoe ze onderzocht kunnen worden, en welke inzichten er ontstaan als we van veel beleidsinitiatieven gaan bepalen of en hoe ze hebben bijgedragen aan transitie. Een inherente beperking van het raamwerk is dat het (ondanks de benaming) niets zegt over de uitkomsten van die transitie, in termen van bijvoorbeeld klimaat effecten of circulariteit. Kenmerkend voor het raamwerk is immers dat het inzicht geeft in de wijze waarop initiatieven en experimenten een grotere systeemverandering verder helpen. Daarmee is het vooral geschikt voor het onderzoeken van de vraag of beleid inzet op de juiste activiteiten, en minder op wat die activiteiten (op hun beurt) teweegbrengen.

Een andere belangrijke eigenschap van dit raamwerk is dat het niet bedoeld is om als externe observant te meten wat het effect is van beleidsinitiatieven, maar als basis om na te denken over hoe dat effect vergroot kan worden. In de schaarse voorbeeldstudies wordt dit proces vormgegeven middels continue ‘engagements’ die enkele jaren kunnen beslaan. Zo’n proces is in de praktijk niet altijd haalbaar. De recente studie van Boni et al. (2023) wijst er bovendien op dat zowel beleidsmakers en evaluatoren soms worstelingen hebben met het bijstellen van hun verwachtingen en houding t.a.v. hoe een evaluatieproces dient te verlopen en wat het oplevert.

Belangrijke publicaties

- Ghosh, B., Kivimaa, P., Ramirez, M., Schot, J., & Torrens, J. (2021). Transformative outcomes: assessing and reorienting experimentation with transformative innovation policy. *Science and Public Policy*, 48(5), 739-756.
- Molas-Gallart, J., Boni, A., Giachi, S., & Schot, J. (2021). A formative approach to the evaluation of Transformative Innovation Policies. *Research Evaluation*, 30(4), 431-442.
- Boni, A., Velasco, D., Molas-Gallart, J., & Schot, J. (2023). Evaluating transformative innovation policy in a formative way: Insights from Vinnova’s food mission experiment. *Research Evaluation*, 32(3), 577-590.
- Haddad, C. R., & Bergek, A. (2023). Towards an integrated framework for evaluating transformative innovation policy. *Research Policy*, 52(2), 104676.

Transformatieve governance

Omschrijving van het raamwerk

Het onderzoeksveld rondom 'transformatieve governance' richt zich op de vraag: *Hoe dienen overheden zich te organiseren (intern en in relatie tot hun stakeholder-veld) om effectief transitieprocessen aan te jagen?*

Het nadenken over transformatieve governance heeft recent veel aan belangstelling gewonnen, zowel in onderzoek als beleid. Er is geen uniform raamwerk dat beschrijft hoe transformatieve governance er idealiter uitziet. Wel zijn er studies en kaders die daar bouwstenen voor aanleveren. Zo onderscheidt een recente studie een dertiental rollen die overheden kunnen aannemen bij het transformeren van socio-technische systemen (Borrás & Edler, 2020). Die rollen omvatten o.a. waarschuwer, facilitator, bemiddelaar, lead-user, poortwachter, en moderator. Overheden kunnen hun transformatieve potentie naar verluidt het best benutten door meerdere van die rollen te combineren.

Een andere bouwsteen voor het bestuderen en creëren van een 'transformatieve overheid' bestaat uit een reeks overheidstaken. Uit onderzoek in de context van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat beleidsmakers soms nog relatief goed overweg kunnen met het bevorderen van vernieuwing, maar meer moeite hebben met taken als richting geven / perspectief bieden of onwenselijke praktijken afbouwen (Braams et al., 2021). In een recente studie die voortbouwt op dit kader is onderzocht welke governance-arrangementen (organisatorische structuren, processen en vaardigheden) overheden in Europa zoal toepassen om de transformatieve taken in de praktijk vorm te geven (Janssen et al., 2023). De betreffende studie beschrijft concrete voorbeelden van governance-arrangementen, met daarbij ook aandacht voor de uitdagingen die waarmee ze gepaard gaan.

Tenslotte zijn er ook enkele synthese-studies, die op basis van eerdere studies (zoals de hierboven genoemde voorbeelden) in kaart brengen welke governance-beginselen geschikt zijn voor het aanjagen van transformaties. Het PBL zelf levert hier een aandeel in met haar onderzoek naar 'transformatief vermogen' (zie figuur 5) (Nabielek et al., 2023). Onderstaande figuur visualiseert een evaluatiekader op basis van vier soorten vermogen, die ieder berusten op een reeks van acties en die onderhevig zijn aan institutionele condities. Dit kader biedt een basis om inzichtelijk te maken in hoeverre actoren die betrokken zijn bij een bepaald beleidsprogramma transformerend handelen – en hoe dat beter kan.

Bron: PBL/VU

Figuur 5: 'Vliegwiel' voor het evalueren van transformierend vermogen (Nabielek et al., 2023)

Theoretische elementen en sturingsinstrumenten voor beleid

De hierboven geschetste kaders komen voort uit onderzoek op het snijvlak van innovatie-/transitiebeleid en bestuurskunde. Een onderliggend bestuurskundig perspectief dat bij alle studies terugkomt is dat publieke organisaties relatief slecht in staat zijn om op adaptieve en betrokken wijze sturing te geven aan transitieprocessen. Dat wil zeggen: vanuit dominante beleidsparadigma's als *public administration* en *(new) public management* zijn die organisaties vaak bedreven in het op ontwikkelen van rechtmatig en efficiënt beleid, maar die paradigma's verhouden zich slecht tot de beleidsuitdagingen waar transities mee gepaard gaan. Bekend is namelijk dat transities vragen om een beleidsaanpak die kan meebewegen met de kansen en bedreigingen die zich aandienen op het moment dat technologische en socio-economische veranderingen in elkaar beginnen te grijpen. Het uitrollen van statische, bewezen, uniforme beleidsinstrumenten voldoet dan niet: belangrijker is om met heterogene stakeholder-groepen te bepalen (of zelfs maar te experimenteren) hoe er met eenieders inzet synergiën gecreëerd kunnen worden die essentieel zijn om weg te breken uit het bestaande systeem. In dit kader biedt de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) een raamwerk dat verschillende vormen van overheidssturing beschrijft (Van der Steen et al., 2014). De bijbehorende boodschap is dat de sturingsvormen 'rechtmatige' en 'presterende' overheid vaak ontoereikend zijn bij transitieopgaven, en dat er vaker vanuit een 'netwerkende' en 'responsieve' insteek gewerkt moet worden.

Als het gaat om sturing en handvatten bieden enkele van de beschikbare raamwerken rollen, taken of principes waarvan verondersteld wordt dat ze van belang zijn voor transformatieve governance. Die rollen, taken en principes bieden houvast voor beleidsmakers die, met het oog op transitieopgaven, veranderingen willen aanbrengen in hoe beleid ontwikkeld en geïmplementeerd wordt en wie daar een rol in speelt. Ze zijn als sturingsinstrument te beschouwen doordat ze aangeven wat er allemaal op orde moet zijn om de kans te vergroten dat beleid succesvol weet in te spelen op de systeemveranderingen die essentieel zijn voor transities. Zoals het PBL-voorbeeld bijvoorbeeld liet zien: beleid moet richtinggevend,

adaptief, systeem-innovatief en legitimerend zijn (Nabielek et al., 2023). De mogelijkheden om dit in te richten zijn sterk afhankelijk van het beleidsparadigma waarbinnen publieke organisaties werken (Borras & Edler, 2020; Braams, 2021). Dit komt o.a. terug in de internationaal vergelijkende studie die inventariseert hoe transitie-georiënteerde beleidsprogramma's (voortkomend uit de diverse beleidsparadigma's) op verschillende manieren gestalte geven aan hun governance-arrangementen (Janssen et al., 2023).

Gebruikte methodes

Het onderzoeken van transformatieve governance vergt dat eerst blootgelegd wordt welke taken of principes voor een zekere context relevant zijn. De hierboven genoemde studies bieden daarvoor een basis, maar waarschijnlijk zijn de bouwstenen te algemeen om goed aan te sluiten bij de specifieke ambities en uitdagingen van een publieke organisatie. In dat geval is het zaak om het raamwerk aan te passen op die concrete situatie, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met stakeholders die actief zijn in de organisatie of er veel mee te maken hebben. Uit gesprekken kan blijken wat de verwachtingen zijn, en of er nog taken principes zijn die aangescherpt of aangevuld dienen te worden. Deze aanpak correspondeert met theorie-gebaseerde evaluatie, en wordt ook in de literatuur over transformatief innovatiebeleid gezien als een geschikte evaluatieaanpak (Haddad & Bergek, 2023). 'Theorie' verwijst daarbij naar de beleidstheorie die kan worden afgeleid uit literatuur en/of gesprekken. De nadruk op participatie van nauw betrokkenen zien we ook in de mede door PBL ontwikkelde aanpak van 'lerend evalueren', wat ook de basis vormde voor het PBL-onderzoek naar transformatief vermogen (Nabielek et al., 2023).

Kritische punten

De 'transformatieve' taken of principes zijn doorgaans afgeleid uit (historisch) onderzoek naar transitie en transitieprocessen. Dat wil echter niet betekenen dat het implementeren van die taken en principes ook altijd effectief uitpakt. Bovendien is het geen gegeven dat ieder transitievraagstuk vraagt om een transformatieve overheid. Er zijn immers ook weerbarstige maatschappelijke uitdagingen waarbij de overheid middels goed ontworpen regelgeving het speelveld ingrijpend kan veranderen op een relatief 'klassieke' manier (dus vanuit een *public administration*-rol). Denk bijvoorbeeld aan beprijzing of normering die bestaande ongewenste praktijken een stuk onaantrekkelijker maakt, en daarmee ruimte creëert voor wenselijkere (bijv. duurzamere) alternatieven. Soms vergt de ontwikkeling en diffusie van die alternatieven om transformatieve overheden die uiteenlopende perspectieven meenemen, regels aanpassen, infrastructuren aanleggen, etcetera, maar in andere gevallen zijn marktmechanismen voldoende om de rest van het transitietraject te coördineren en uit te voeren. In die gevallen is het twijfelachtig of er wel geïnvesteerd moeten worden in het aanpassen van overheidsprocessen en het ontwikkelen van allerlei initiatieven waarin ambtenaren met spelers uit het veld optrekken. Zeker als capaciteit bij overheden schaars is (bijv. in een krappe arbeidsmarkt), is het belangrijk om te kijken of er niet veel simpeler grote slagen gemaakt kunnen worden die óók transitie-bevorderend zijn.

Belangrijke publicaties

- Van der Steen, M., M. Hajer, J. Scherpenisse, O.J. van Gerven & S. Kruitwagen (2014). *Leren door doen: overheidsparticipatie in een energieke samenleving*. Den Haag: NSOB.
- Borrás, S., & Edler, J. (2020). The roles of the state in the governance of socio-technical systems' transformation. *Research Policy*, 49(5), 103971.

- Braams, R. B., Wesseling, J. H., Meijer, A. J., & Hekkert, M. P. (2021). Legitimizing transformative government: Aligning essential government tasks from transition literature with normative arguments about legitimacy from Public Administration traditions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 39, 191-205.
- Janssen, M., Wanzenböck, I., Fünfschilling, L., & Pontikakis, D. (2023). Governance arrangements for the implementation of transformative innovation policy: Insights from a comparative case study. In: Edler, J.; Matt, Mireille; Polt, W.; Weber, M. (Eds.): *Transformative Mission-Oriented Innovation Policies*, Edward Elgar Publishing. Online beschikbaar via https://swopec.hhs.se/lucirc/abs/lucirc2023_013.htm
- Nabielek, P., Vandenbussche, L., Loeber, A., Boonstra, H., Klaassen, P., & Verwoerd, L. (2023). An evaluation framework for the transformative capacity of Dutch climate policy. Den Haag: PBL. Publicatienummer 5103.

Small Wins

Omschrijving van het raamwerk

Het small wins raamwerk leent zich voor het beantwoorden van een vraag als: *In hoeverre worden er met beleid kleine betekenisvolle stappen gezet die, als ze geaccelereerd worden, diepgaande veranderingen teweeg kunnen brengen?*

Zoals de naam al zegt draait het bij small wins om het maken van (veel) bescheiden stapjes, in plaats van grote sprongen. Dit is relevant in de context van complexe problemen waarbij men het niet makkelijk eens wordt over de optimale strategische koers (Weick, 1984). Om volledige verlamming te vermijden kan het zinvol zijn om te focussen op kleine stappen die haalbaar en betekenisvol zijn. Dat wil zeggen: stappen die bijdragen aan systeemverandering; die tastbaar zijn voor direct betrokkenen; die helpen om spanningen (bijv. tussen oplossingen of actoren) op te heffen; die inhoudelijke (technische, economische) verandering verbinden met sociale verandering; die ruimte creëren om meer te experimenteren; en die zelf ook kunnen uitgroeien (Termeer & Dewulf, 2017).

Het small wins raamwerk is bij uitstek een veranderaanpak. Een prominent onderdeel daarvan is een set van aanjaagmechanismes die gebruikt kunnen worden om kleine stappen in elkaar te laten grijpen, en op te laten tellen naar grotere veranderingen. *Energizing* draait om het creëren van momentum en vertrouwen, door mensen te overtuigen en te inspireren. Experimenteren is het op kleine schaal nieuwe dingen proberen, om beter te begrijpen waar weerstanden zitten en hoe die omzeild over verholpen kunnen worden. Het aanjaagmechanisme van *logic of attraction* erkent dat successen zelfversterkend zijn, doordat ze (mits ze inzichtelijk worden gemaakt) aandacht genereren en middelen aantrekken. Bij het mechanisme van olievlekwerking is het juist groepsdynamiek die bepaalt dat sommige activiteiten zich snel verspreiden. Verbinden heeft betrekking op het aan elkaar koppelen van verschillende veranderingen binnen een systeem, die vanwege synergie elkaar versterken of ruimte creëren voor andere small wins (bijvoorbeeld wanneer een nieuwe oplossing en een passende 'window of opportunity' samenkomen). Robuustheid doet zich voor wanneer small wins afgeschermd zijn van weerstanden, bijvoorbeeld doordat ze initieel niet zo zichtbaar zijn terwijl de verankering ervan al wel is begonnen (Termeer & Dewulf, 2017).

Door dit soort aanjaagmechanismen te faciliteren wordt de kans vergroot dat small wins zich verspreiden, dat ze geïnternaliseerd worden, en dat erop gevarieerd en voortgeborduurd wordt in andere activiteiten die een transformatieve verandering bekrachtigen. Onderstaande figuur illustreert hoe positieve feedback-loops en interacties tussen small wins (die steeds iets minder klein zijn) uiteindelijk de motor kunnen vormen van continue transformatieve verandering (Schagen et al., 2023). Om zo'n proces op gang te krijgen, en te houden, dienen er wel een aantal randvoorwaarden op orde te zijn. Zo de aanjagers van de small wins (bijvoorbeeld beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor een transitieprogramma) te kunnen omgaan met o.a. conflicterende belangen; onzekerheden en veranderende omstandigheden; maatschappelijke en politieke wensen; en patstellingen in processen.

Figuur 6: Visualisatie van continue transformatieve verandering, gebaseerd op small wins (Schagen et al., 2023)

Theoretische elementen en sturingsinstrumenten voor beleid

Small wins is deels opgekomen in de organisatie(veranderings)literatuur. Net als de transitiewetenschap houdt die zich bezig met de vraag hoe actoren aan veranderprocessen kunnen werken op het moment dat er onduidelijkheid en onenigheid is over optimale strategieën (Termeer & Dewulf, 2019). Het accent ligt in dit raamwerk vooral op governance-interventies, en beduidend minder op beleidsinterventies (Termeer et al., 2017). De sturingsinstrumenten zijn daarbij heel expliciet geformuleerd, in de vorm van de hierboven besproken aanjaagmechanismes (Schagen et al., 2023). In de literatuur over small wins wordt ook de koppeling gemaakt met leiderschap. Zo stellen Termeer & Dewulf (2017, p.9): “Een strategie van small wins is moeilijk vooraf te plannen en te controleren, omdat small wins zich vaak emergent ontwikkelen. Het is wel mogelijk om: 1) alertheid te ontwikkelen voor het initiëren, uitlokken, en herkennen van small wins; 2) aanjaag mechanismes te activeren 3); randvoorwaarden of capaciteiten te borgen. Een small wins aanpak creëert daarmee speciale uitdagingen voor leiderschap zoals ambitie, inruilen van planning & control voor een open onderzoekende mind, geduld en bescheidenheid.”

Gebruikte methodes

Small wins lijkt op transformatieve governance en transformatieve outcomes, in de zin dat al die raamwerken primair oog hebben voor veranderprocessen en -condities. Het onderzoeken daarvan vormt een basis voor het nadenken over welke mogelijkheden er zijn om (beleids)initiatieven nog meer impact te laten hebben. Daarmee is het kader vooral geschikt voor formatieve doeleinden (“wat zijn belangrijke verandermechanismen, welke blijven onbenut?”), en wat minder voor summatief onderzoek (“hoeveel impact is er bereikt?”).

In principe is het mogelijk dat een externe observator op basis van deskresearch en gesprekken een beeld vormt van welke aanjaagmechanismen en randvoorwaarden al in beeld zijn, en welke nog niet. Een voorbeeld daarvan is de studie ‘Mogelijkheden van de small wins aanpak voor de transitie-opgaven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat’ (Termeer & Dewulf, 2017). In een ander onderzoek, naar Nederlandse regionale

initiatieven m.b.t. de reductie van plastic-verontreiniging, baseren de auteurs zich op documentenonderzoek en 17 interviews (Bours et al., 2021). Daarmee tonen ze aan dat die initiatieven vooral moeite hebben met het doorbreken van institutionele barrières, en dat ze onvoldoende systemisch zijn om door verschillende schalen (lokaal, regionaal, nationaal) heen veranderingen te bewerkstelligen.

Net als bij transformatieve outcomes is het ook goed voorstelbaar om een participatieve evaluatieaanpak te hanteren, om samen met stakeholders meer grip te krijgen op kansen om *small wins* om te zetten in *big changes*. Zeker voor positieve feedback-loops en interacties tussen small wins geldt dat die voor een buitenstaander niet eenvoudig zelf te identificeren zijn.

Kritische punten

Uitdagend bij het hanteren van de small wins aanpak is dat deze heel ‘open-ended’ is: er is niet per se een concreet beeld van hoe (beleids)initiatieven tot een gewenste impact kunnen leiden. Doordat een strakke *theory of change* ontbreekt, is het ook niet mogelijk om hier indicatoren voor te ontwikkelen en daar op te monitoren. In plaats daarvan is het onderzoeken en aanjagen van small wins vooral een kwestie van regelmatig nagaan welke mechanismen en voorwaarden zich voordoen, en wat daar beter in kan. Het devies daarbij is vaak om vooral door te pakken bij ontwikkelingen die aan de kenmerken van small wins voldoen (zie hierboven), en juist minder energie te steken in activiteiten die maar weinig los maken. Inherent aan die aanpak is ook dat er geaccepteerd moet worden dat sommige initiatieven falen, hetgeen niet altijd acceptabel is in de context van beleid en politiek. Sowieso is het soms lastig te verkopen dat onzekerheden (over bijvoorbeeld obstakels) niet weggenomen worden vóór het starten van een beleidsinitiatief, maar pas tijdens de looptijd. Een ander aandachtspunt is dat er op basis van dit kader weinig gezegd kan worden over de causale relatie tussen beleid en impact (Termeer & Dewulf, 2017). Door ‘dicht op de initiatieven’ te zitten en in detail te kijken wat ze doen kan aannemelijk gemaakt worden dat er een positieve werking van uit gaat, maar in hoeverre die verband houdt met systeemveranderingen is zelden hard te maken. Daarbij speelt ook dat de small wins aanpak draait om het in elkaar grijpen van een lange serie kleine veranderingen. Het bijhouden van enkel individuele veranderingen geeft dan maar weinig zicht op het grotere geheel, vooral omdat de positieve wisselwerking daartussen kan zorgen voor niet-lineaire ontwikkelingen die veel significanter zijn dan de resultaten van afzonderlijke small wins.

Belangrijke publicaties

- Weick, K. E. (1984). Small wins: Redefining the scale of social problems. *American psychologist*, 39(1), 40.
- Termeer, C. J., Dewulf, A., & Biesbroek, G. R. (2017). Transformational change: governance interventions for climate change adaptation from a continuous change perspective. *Journal of Environmental Planning and Management*, 60(4), 558-576.
- Termeer, C.J. & Dewulf, A. (2017). *Mogelijkheden van de ‘small wins’ aanpak voor de transitie-opgaven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat*. Wageningen University & Research.
- Termeer, C. J., & Dewulf, A. (2019). A small wins framework to overcome the evaluation paradox of governing wicked problems. *Policy and Society*, 38(2), 298-314.

- Termeer, C. J. A. M. (2019). *Het bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw*. Wageningen University & Research.
- Bours, S. A., Wanzenböck, I., & Frenken, K. (2022). Small wins for grand challenges. A bottom-up governance approach to regional innovation policy. *European Planning Studies*, 30(11), 2245-2272.
- Schagen, O. M., Metze, T. A. P., de Olde, E. M., & Termeer, C. J. A. M. (2023). Energizing a transformation to a circular bioeconomy: Mechanisms to spread, deepen and broaden initiatives. *Sustainability Science*, 18(3), 1099-1115.

Technologische innovatiesystemen (TIS)

Omschrijving van het raamwerk

Onderzoeken die gebruik maken van het TIS-raamwerk richten zich op de vraag: *“Hoe verloopt de ontwikkeling en verspreiding van een technologie en welke systematische problemen belemmeren de voortgang daarin?”*

Voor de meeste transitieën, of misschien wel allemaal, is het essentieel dat er een zekere mate en vorm van innovatie plaatsvindt. Een beter begrip van het systeem dat innovatie stimuleert of juist remt is daarom behulpzaam. Het TIS-raamwerk wordt vaak gebruikt om te inventariseren in welke fase van ontwikkeling een technologie zich bevindt en wat er momenteel in het systeem slecht functioneert dat verdere ontwikkeling remt. Daarom wordt de TIS ook door overheden gehanteerd als leidraad voor het achterhalen en ontwerpen van interventies om innovaties te bevorderen en transitieën te versnellen.

De literatuur rondom TIS-studies laat een focus zien op duurzame innovaties en technologieën. Voorbeelden van dergelijke studies beslaan verschillende energie-technologieën zoals biogas (Negro et al 2007) en duurzame innovaties, zoals plantaardige eiwitten (Tziva et al 2020). Andere voorbeelden zijn natuur-inclusieve landbouw, circulair textiel en elektrische mobiliteit.

Theoretische elementen en sturingsinstrumenten voor beleid

Het TIS-raamwerk is een populaire analytische tool binnen de familie van innovatiesysteem-raamwerken. Het onderscheidt zich van eerder innovatiesysteem-raamwerken door de prescriptieve resultaten en concrete analytische stappen. Klassieke innovatiesysteemtheorie richt zich voornamelijk op de structuur van het systeem, zoals de ketenorganisatie en de actoren die hierin een rol spelen. Een TIS-analyse maakt additioneel gebruik van een functionele analyse waarin verschillende sleutelprocessen in kaart worden gebracht die een indicatie kunnen geven voor het presteren van het innovatiesysteem. Analyse van de structuur van het innovatiesysteem (de actoren, instituties en netwerken) kan inzicht bieden waarom bepaalde functies slecht presenteren.

Het in kaart brengen van deze sleutelprocessen maakt inzichtelijk welke factoren het succes van vernieuwing bepalen en potentieel beperken (zie Figuur 7). Deze sleutelprocessen, ook wel “functies van het innovatiesysteem” genoemd, zijn: Ondernemerschap, kennis ontwikkelen en verspreiden, richting geven, het formeren van markten, mobiliseren van middelen, en het creëren van legitimiteit. Het niet goed functioneren van een sleutelproces kan verklaren waarom een innovatieproces stroef verloopt. Slecht presterende functies kunnen dienen als aangrijpingspunten voor beleid om het systeem beter te laten functioneren.

Figuur 7: Overzicht van sleutelprocessen binnen het innovatiesysteem

In een TIS-analyse dient rekening gehouden te worden met de fase van ontwikkeling waar de technologie zich in bevindt (Figuur 8). Sommige functies spelen een essentiële rol in bepaalde fases en hebben daarbij een sterke invloed op het functioneren van het systeem. De ontwikkeling van een technologie kan worden gecategoriseerd in vijf fases. Technologieën in de eerste fase, voor-ontwikkeling, werken aan het realiseren van een eerste prototype. In de tweede fase, de ontwikkeling-fase, wordt gezocht naar de eerste commerciële toepassingen voor de technologie. In de opvolgende take-off fase wordt de stap gezet naar het vermarkten van de technologie, wat op steeds grotere schaal plaatsvindt in de versnellingsfase. In de stabilisatie-fase treedt er saturatie op van de markt.

Ten slotte is het belangrijk om de interacties tussen functies goed in kaart te brengen. Bijvoorbeeld, een gebrek aan marktwerking kan ondernemers ontmoedigen om te innoveren, of een gebrek aan sturing en richting kan veroorzaakt worden door het ontbreken van legitimiteit. Suurs et al. (2009)²¹ introduceert de motoren van innovatie om deze interacties in kaart te brengen en zo te verklaren hoe problemen verweven in het systeem tot uiting komen. Het doorgronden van deze interacties creëert een systeem-perspectief dat

²¹ Suurs, R. A. (2009). *Motors of Sustainable Innovation. Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems*. ISBN 978-90-6266-264-7; TRN: NL10E0235. PhD thesis Utrecht University.

beleidsmakers en overheden in staat stelt om de juiste (set aan) interventies te creëren om systeemfalen te verhelpen en zo innovatie te bevorderen.

Figuur 8 Fasen van ontwikkeling: De ontwikkeling van een technologie verloopt via een s-curve en is op te delen in verschillende fasen. Met behulp van een diagnostische vraag kan worden bepaald in welke fase-van-ontwikkeling een technologie zich bevindt. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen welke functies een cruciale rol spelen in het functioneren van het systeem. Deze functies zijn per fase aangegeven in dikgedrukt en in groen. Gebaseerd op Hekkert et al., 2011

Gebruikte methodes

- Expertmeetings
- Semigestructureerd interviews
- Beleidsanalyse
- Enquêtes om functies te scoren
- Desktop-onderzoek
- Workshops

Kritische punten

De sterke opkomst en veelvoudige toepassing van TIS heeft ook geleid tot een aantal punten van kritiek. Een eerste punt is onduidelijkheid in de afbakening van een TIS. Denk hierbij aan de breedte van het technologische gebied (e.g., moeten de verschillende technische varianten van panelen ook worden meegenomen in een analyse van zonnepanelen-technologie?), welke delen van de keten mee te nemen, en de geografische focus (lokaal, regionaal, nationaal, globaal). Welke afbakening zou moeten worden gekozen, hangt af van

de onderzoeksvraag en het doel van de studie. Een TIS-studie naar elektrisch transport kan gaan over elektrische voertuigen, elektrische motoren, batterijen, laadpalen, mobiliteit in een specifieke stad of zelfs over landen heen. De onderzoeker dient te beargumenteren welke afbakening wordt gekozen en wat hiervan de gevolgen zijn op de rest van de analyse.

Een tweede punt is in hoeverre TIS geschikt is voor de analyse van transitieën. Het TIS-raamwerk is veelvuldig toegepast voor de analyse van opkomende, en vooral duurzame, technologieën in sectoren zoals energie, transport of landbouw. Naarmate deze nieuwe technologieën zich ontwikkelen en verspreiden, zullen ze concurreren met bestaande (en niet-duurzame) technologieën om zo het systeem te transformeren. De TIS beschrijft de ontwikkeling en verspreiding van een technologie, maar niet de afbouw van de status quo. Daarmee is het complementair aan raamwerken die juist daar de nadruk op leggen. Het Missie-gedreven innovatiesysteem-raamwerk (zie volgende fiche) is ontwikkeld om het afbouw-aspect nadrukkelijker te introduceren in het systeemdenken.

Belangrijke publicaties

- Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. *Technological forecasting and Social Change*, 74(4), 413-432.
- Hekkert, M. P., Negro, S. O., Heimeriks, G., Harmsen, R., de Jong, S. (2011). *Technological Innovation System Analysis A manual for analysts*
- Markard, J., Hekkert, M., & Jacobsson, S. (2015). The technological innovation systems framework: Response to six criticisms. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 16, 76-86.
- Negro, S.O., Suurs, R. A., Hekkert, M.P., Smits, R. E. (2008). The bumpy road of biomass gasification in the Netherlands: Explaining the rise and fall of an emerging innovation system. *Technological Forecasting and Social Change*, 75(1), 55-57
- Tziva, M, Negro, S. O., Kalfagianni, A, Hekkert, M.P, (2020). Understanding the protein transition: The rise of plant-based meat substitutes; *EIST*, 35, 217-231

Missiegedreven Innovatiesysteem (MIS)

Omschrijving van het raamwerk

Het MIS-raamwerk focust zich op de vraag: *“Hoe verloopt de transitie en hoe ontwikkelen verschillende oplossingspaden zich die onderdeel (kunnen) uitmaken van de transitie?”*

Het MIS-raamwerk beschrijft innovatie- en systeemdynamieken in transities die gestuurd worden door maatschappelijke missies of doelen (figuur 9). Het MIS-denken berust op het voorafgaand beschreven TIS-raamwerk maar richt zich op het oplossen van maatschappelijke problemen. Waar een TIS een technologie centraal stelt, is het bij een MIS niet evident welke technologie, non-technologische innovatie, of combinatie aan oplossingen nodig is om de missie te bereiken. Aangezien het volbrengen van een missie ook betekent dat bestaande praktijken worden afgebouwd, besteedt het MIS-model ook aandacht aan het onder druk zetten van het huidige regime.

Missies als een beleidsinstrument heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen als een aanpak om grote maatschappelijke problemen, ook bekend als wicked challenges, om te vormen naar concrete en urgente uitdagingen. Het doel van een missie is om richting (directionaliteit) te geven aan een transitie en zo actoren, netwerken, middelen en instituties eenzelfde kant op te laten bewegen. Hierdoor wordt risico weggenomen, zekerheid geboden over hoe de toekomst eruit moet zien en innovatie in deze richting gefaciliteerd. Het innovatiesysteem, dat bestaat uit de actoren en instituties, moet zichzelf dus richten op de gestelde doelen. Het MIS-raamwerk geeft inzicht in het proces waarbij uiteenlopende partijen verkennen welke oplossingen kansrijk zijn, en daar dan opvolging aan geven. Relevante onderzoeksvragen zijn: *“Wat weerhoudt actoren om die missie te omarmen?”*, *“Wat is de juiste weg naar het bereiken van het missie doel?”*, *“Staan alle neuzen dezelfde kant op?”*, en *“Wat kan gedaan worden om de transitie te versnellen?”*.

Ondanks dat het MIS-raamwerk nog relatief jong is, zijn al verschillende studies en varianten verschenen. Voorbeelden hiervan zijn studies met een sectorale focus zoals de plastic-keten, elektronica en constructie. Verder zijn ook theoretische studies verschenen die het MIS-raamwerk pogen te verbeteren of uit te breiden.

Het MIS-raamwerk kijkt verder dan enkel technologische innovaties. Ook sociale innovaties zijn essentieel binnen transities. Bijvoorbeeld binnen de transitie naar een circulaire economie zijn innovaties nodig op het gebied van businessmodellen en gedragsveranderingen om producten langer te gebruiken.

Theoretische elementen en sturingsinstrumenten voor beleid

Ondanks dat het MIS-raamwerk is gebaseerd op het TIS, zijn de analytische stappen anders ingestoken en zijn er stappen toegevoegd. Allereerst is het belangrijk voor de onderzoeker om overzicht te creëren van welke problemen (door actoren uit het systeem) geassocieerd worden met de missie en welke oplossingen relevant geacht worden om deze problemen op te kunnen lossen. Dit is de eerste analytische stap genaamd de *Probleem-Oplossing Diagnose* en functioneert als uitgangspunt voor de verdere analyse. Belangrijk in deze eerste stap is om in beeld te brengen of de verschillende problemen door de actoren in het innovatiesysteem als even belangrijk worden gezien. Tegenovergesteld is het mogelijk dat

bepaalde problemen dominant of “belangrijker” worden geacht waardoor andere problemen worden genegeerd. Hierdoor kunnen mogelijke oplossingen extra, te veel, of juist te weinig aandacht krijgen.

Eenzelfde overzicht is te maken voor de mogelijke oplossingen. Ook hier kunnen bepaalde oplossingen, of clusters aan oplossingen, geprioriteerd worden over andere. Mogelijke redenen hiervoor kan zijn een betere aansluiting bij het dominante probleem, dat een oplossing beter aansluit bij het huidige systeem, of bepaalde actoren die een oplossing naar voren schuiven. Belangrijk voor de analyse is de systeemdynamiek die volgt uit het hebben van meerdere mogelijke oplossingen binnen het innovatiesysteem. Het oplossen van een maatschappelijk probleem of problemen vraagt over het algemeen een scala aan technologische en non-technologische oplossingen. Een belangrijk onderdeel van een MIS-analyse is hoe verschillende oplossingsrichtingen zich tot elkaar verhouden (concurrerend of juist symbiotisch). Hier ligt ook een eerste aangrijpingspunt voor beleid. Gecreëerde dominant van problemen of oplossingen kunnen transitie “kapen” waardoor andere problemen en oplossingen te weinig aandacht krijgen om zich te ontwikkelen. Wanneer uit analyse nodig blijkt dat meerdere oplossingspaden, of een betere balans tussen de paden, nodig is om de transitie te realiseren, kan beleid hier op sturen.

Figuur 9: Missie gedreven innovatiesysteem. Gebaseerd op Elzinga et al., 2023

De tweede analytische stap werkt door op het vormgeven van de transitie en het mogelijk kapen ervan. In deze analytische stap, het onderzoeken van de *missie arena*, wordt gekeken naar welke actoren het vermogen hebben om de missie, en dus de transitie, vorm te geven en te sturen. Vaak wordt gewerkt met transitieteams, missie-tafels of andere coördinerende instrumenten die worden gecoördineerd door een combinatie aan overheden, sectorpartijen en maatschappelijke organisaties. Afhankelijk van welke actoren deze formerende capaciteit hebben, kunnen bepaalde oplossingspaden geprioriteerd worden boven andere. Sommige oplossingen zullen meer in lijn zijn met gevestigde belangen of aansluiten bij de beleefwereld van deze actoren. Daarom is het belangrijk te kijken naar de balans tussen actoren in het vormen van zulk soort coördinerende organisaties. Denk hierbij aan type organisatie (ondernemers, kennisinstelling, overheid etc.), de mate van belangen bij het huidige systeem (gevestigde partijen of startups), en spreiding over de keten. Beleidsmakers kunnen waken voor deze balans en deze zo nodig herstellen door het in- of uitsluiten van actoren.

Als laatste wordt het functioneren van de verschillende geïdentificeerde oplossingspaden getoetst met behulp van functies. Net zoals bij TIS spelen *ondernemerschap*, *kennisontwikkeling*, *kennisdiffusie*, *marktformatie*, *mobiliseren van middelen* en het *creëren van legitimiteit* hierin een sleutelrol. Een belangrijk verschil is dat naast de rol die deze processen spelen bij het opbouwen en ontwikkelen van nieuwe innovaties, bij een MIS ook gekeken wordt naar het afbouwen van het huidige systeem. Denk hierbij aan het stoppen met kennis-ontwikkende activiteiten voor regime technologieën, marktinstrumenten en subsidies die bestaande praktijken in stand houden of lobby die de status quo probeert te behouden. Verder zijn er twee additionele functies exclusief voor MIS, namelijk *directionaliteit* en *coördinatie*. De functie *directionaliteit* beschrijft processen die actoren convergeren richting een bepaald probleem of oplossingspad. In een maatschappij-brede transitie kunnen actoren sterk gemotiveerd worden door een gemeenschappelijke uitdaging vertaald naar een missie, maar nog erg verdeeld zijn over de juiste oplossingsrichtingen. Of omgekeerd, dat actoren een sterk geloof hebben in een technologisch traject zonder sterk gemotiveerd te zijn door een maatschappelijke uitdaging. Door de grote complexiteit van vele en interacterende oplossingen binnen een maatschappelijke transitie is extra behoefte aan duidelijke coördinatie van het systeem. De functie *coördinatie* beschrijft processen die afstemming zoeken tussen deze paden om gezamenlijk de missie te kunnen volbrengen.

Net zoals bij TIS kunnen slecht presterende functies dienen als aangrijpingspunten voor beleid om het systeem beter te laten functioneren. Kijkend naar de fase van ontwikkeling, de interacties tussen functies en het onderliggend systeemfalen, kan tot interventies worden gekomen om het systeem, en daarmee de verschillende oplossingspaden beter te laten functioneren.

Gebruikte methodes

- Semigestructureerde interviews
- Beleidsanalyse
- Enquêtes om functies te scoren
- Desktop-onderzoek
- Workshops

Kritische punten

Het MIS-raamwerk is nog erg jong, waardoor er nog weinig theoretische iteraties zijn gemaakt om het raamwerk te verbeteren en nog niet veel empirisch onderzoek is gedaan om te testen of het huidige raamwerk de geanalyseerde transitiedynamiek volledig kan beschrijven. Daartegen staat dat het MIS-raamwerk zelf een theoretische iteratie is van het TIS-raamwerk, wat wel veelvuldig verbeterd en getest is.

Een tweede punt is de brede scope van het MIS-raamwerk, als het gaat om alle processen en structuren die doorgrond dienen te worden. Doordat het raamwerk transitiedynamiek prescriptief poogt te analyseren, kan de som van de verschillende analytische stappen resulteren in veel werk voor de onderzoeker. Momenteel wordt gewerkt aan een MIS-methodiek die in staat is om vergelijkbare analytische diepte te verkrijgen in een korter tijdsbestek.

Belangrijkste publicaties

- Elzinga, R., Janssen, M. J., Wesseling, J., Negro, S. O., & Hekkert, M. P. (2023). Assessing mission-specific innovation systems: Towards an analytical framework. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 48, 100745.
- Hekkert, M. P., Janssen, M. J., Wesseling, J. H., & Negro, S. O. (2020). Mission-oriented innovation systems. *Environmental innovation and societal transitions*, 34, 76-79.
- Wesseling, J., & Meijerhof, N. (2021). Developing and applying the Mission-oriented Innovation Systems (MIS) approach.
- Elzinga, R., Ossebaard, M., & Hekkert, M. (2022). Laptops & Telefoons: Transitie naar een Circulaire ICT keten.
- Bours, S., Swartjes, J., & Hekkert, M. (2022). Transitie naar een circulaire grond-, weg-en waterbouw: Een missie-gedreven innovatie systeemanalyse.

Duurzame Markttransformatie

Omschrijving van het raamwerk

Het Duurzame Markt Transformatie (DMT) model richt zich op de vragen “*Wat zijn de dynamieken die het duurzaamheidsprobleem veroorzaken?*” en “*Wat zijn mogelijke interventies voor actoren, afhankelijk van de fasen waar het veranderingsproces doorheen gaat?*”

De basis voor het DMT-model is gelegd in de boeken ‘Changing the Food Game’ (2014) en ‘Changing the Game’ (2021). Met behulp van transitietheorie poogt het DMT een prescriptieve benadering te zijn van het MLP. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van verschillende fasen van transitie waarin een markt zich kan bevinden, gekoppeld aan acties die actoren binnen deze markt dienen te ondernemen om de transitie te bevorderen. Het kijkt niet specifiek naar de overheid of naar de niches als het gaat om bijdragen aan transities, maar beargumenteerd, gebaseerd op innovatiesysteem theorie, dat een combinatie van actoren en netwerken (overheden, bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen en financiële instellingen tezamen interventies kunnen doen om markten te transformeren. Het markttransformatie model streeft naar systemische verandering maar de uitkomsten van het model zijn geen beleidsadviezen, maar dienen te worden gezien als strategieën hoe vernieuwers samen met anderen de transitie kunnen versnellen.

Elke actor kan bijdragen aan duurzame transitie en speelt hierin een belangrijke rol. Vernieuwing vindt meestal niet buiten het huidige dominante systeem plaats, maar ontstaat binnen en tussen systemen. Er is een voorspelbare volgorde waarin vernieuwingen in niches en druk vanuit het landschap leiden tot veranderingen in het regime. Het DMT stelt dat actoren hieraan kunnen bijdragen door deze dynamieken te begrijpen en gericht actie te ondernemen.

Theoretische elementen en sturingsinstrumenten voor beleid

Zoals eerder beschreven is het DMT-model gebaseerd op verschillen families aan transitieraamwerken. De eerste hiervan is innovatiesysteemtheorie. Elk systeem wordt gekenmerkt door een doel, elementen en relaties tussen die elementen. In die relaties staan versterkende en balancerende feedback-loops centraal. De innovatiesysteemtheorie gaat bovendien uit van interventiepunten, of hefbomen, die verandering van systemen mogelijk maken. Deze hefbomen zijn in de markttransformatie-benadering voor de verschillende actoren in het systeem.

Daarnaast is het markttransformatie perspectief gebaseerd op het MLP-model. Het DMT vertaalt de ‘regels en gewoontes’ waarover gesproken wordt in het MLP, naar ‘systeemplussen’ die ten grondslag liggen aan bestaande duurzaamheidsproblemen. Deze plussen zouden fungeren als versterkende en balancerende interacties binnen het systeem. Het markttransformatie perspectief onderscheidt vier systeemplussen (Figuur 10) die bij elke transitie altijd aanwezig zijn. Door diagnostische vragen te stellen per systeemplus, kunnen interventie maatregelen worden opgesteld om het huidige systeem te transformeren. Deze interventie maatregelen worden beschreven in een viertal fasen. Eerst zullen we de plussen verder toelichten en vervolgens de bijbehorende interventie maatregelen beschrijven.

Het markttransformatie model gaat uit van vier verschillende systeemplussen (figuur 10) die elk getypeerd worden door een diagnostische vraag.

1. De Marktdynamiekplussus: Hoe is de markt georganiseerd en wat zijn de marktprikkels voor succes? Waarop concurreren actoren en welk gedrag wordt beloond?
2. De Faciliterende omgevingsplussus: Wat zijn de onderliggende structuren die de marktspelers faciliteert?
3. De Externaliteitenplussus: Wie ondervindt de problemen die voortkomen uit de huidige marktdynamiek? De problemen die ontstaan door de huidige marktdynamiek worden vaak niet gevoeld door de dominante actoren in deze markt, maar worden afgeschoven op andere actoren of het milieu.
4. De Alternatievenplussus: Is verandering van het huidige systeem mogelijk? In een onduurzaam systeem functioneert deze plussus slecht. Om een systeem te kunnen veranderen, dienen er alternatieven of voorwaarden voor verandering aanwezig te zijn dan wel gecreëerd te worden.

Door te begrijpen hoe deze plussen functioneren kan bepaald worden hoe te interveniëren in de huidige dynamiek (figuur 11). Hoe en waar in de markt te interveniëren hangt af van de fase waarin de markttransformatie zich bevindt.

- A. Voorfase of Inertia: dit is de fase waarin het probleem nog niet op de agenda staat maar langzaam zichtbaarder wordt.
- B. Fase 1 Inception of competitie: In deze fase komen er partijen op die gaan experimenteren met nieuwe technologieën, denkbeelden en oplossingen om te kijken hoe en of het anders kan. In deze fase wordt de Alternatievenplussus gestimuleerd.
- C. Fase 2 Competitive Advantage: Actoren leren hoe marktdynamiek op de nieuwe alternatieven en duurzaamheidsthema's kan worden gericht. Hierdoor ontstaan wijzigingen in de Marktdynamiekplussus.
- D. Fase 3 Pre-competitieve collaboratie of integratie: In deze fase verschuift de nadruk van naar samenwerking om de onderliggende structuren (de faciliterende omgevingsplussus) te veranderen.
- E. Fase 4 Institutionaliseren: Wijzigingen in de externaliteitenplussus moeten plaatsvinden door het meenemen van achterblijvers in de transitie en het verankeren van het nieuwe systeem in wet- en regelgeving.

Figuur 10 Systeemplussen in een markttransformatieperspectief. Bron: Simons, L. & Nijhof, A. (2021) p. 43.

Gebruikte methodes

- Workshops
- Groepsgesprekken
- Expertinterviews

Kritische punten:

De focus ligt op het veranderproces van markten en de maatschappelijke toepassing van innovaties, met minder nadruk op het brede maatschappelijke transitieproces. We besteden aandacht aan innovatie - het ontwikkelen van alternatieven - maar de kernvraag is: welke interventies kunnen stakeholders - overheden, bedrijven, NGO's, financiële en kennisinstellingen - in verschillende fasen ondernemen om een sector te verduurzamen? Een grondige probleemanalyse staat centraal: welke aspecten (oorzaak-en-gevolgrelaties) bemoeilijken het oplossen van specifieke problemen in de huidige situatie?

Het huidige raamwerk beschrijft welke factoren veranderingen tegenhouden of juist versnellen, maar er ontbreekt nog een duidelijke empirische methode om bij concrete gevallen nauwkeurig vast te stellen wat de status van deze factoren is.

De markttransformatiebenadering identificeert de rollen en taken van stakeholders per fase. Dit dient meer ter inspiratie; er zijn geen strikte richtlijnen of bewijzen die aangeven waarom een bepaalde rol-invulling altijd op een later moment moet plaatsvinden dan een andere rol-invulling. Met andere woorden, het DMT-model volgt een specifiek verandertraject (met geleidelijke op- en afbouw), terwijl er ook transitiepaden zijn die meer grillig verlopen, bijvoorbeeld door grootschalige veranderingen en kansen die zich voordoen door geopolitieke verschuivingen, nieuwe strikte regelgeving, crisissituaties, enzovoort.

Om het DMT-model wat meer toegepast te maken, en tegelijkertijd ook de verbinding te leggen met andere transitieraamwerken, is het recent gecombineerd met missie-gedreven innovatiesystemen en de X-curve. Dit heeft geleid tot het TransMissie-raamwerk (figuur 11). Behalve onderstaand model bevat dat raamwerk o.a. ook een stakeholder-matrix met voorbeelden van wie welke rol kan oppakken in de verschillende fasen van een transitie.

Figuur 11 TransMissie-model (Transmission Institute. Bron: <https://www.newforesight.com/transmission-institute/>).

Belangrijkste publicaties

- Simons, L. (2014). Changing the food game: market transformation strategies for sustainable agriculture. Routledge.
- Simons, L. & Nijhof, A. (2021) Changing the Game: Sustainable Market Transformation Strategies to Understand and Tackle the Big and Complex Sustainability Challenges of our Generation. London: Routledge, p. 43
- Duurzame markttransformatie - NewForesight, Nyenrode Business Universiteit www.leadsustainablechange.com
- TransMissie - NewForesight, Nyenrode Business Universiteit en Copernicus Instituut <https://www.newforesight.com/transmission-institute/>
- Nijhof, A., Wins, A., Argyrou, A., & Chevrollier, N. (2022). Sustainable market transformation: A refined framework for analyzing causal loops in transitions to sustainability. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 42, 352-361.